

राजद समाचार

समानता, भाईचारा और आजादी

अंक-5

मासिक

अक्टूबर 2021

मूल्य-10 रुपये

इस बार

देश-विदेश-	2
राजद प्रशिक्षण शिविर की रपट-	4
मोल करो तलवार का-	9
जाति जनगणना पर:	
सतीश देशपांडे	10
तेजस्वी यादव	12
जन्मशती:	
रेणु जैसा कोई नहीं	13
हमारे पुरखे:	
आचार्य नरेन्द्र देव	15
विचारों की दुनिया:	
प्रमोद रंजन	16
विरासत:	
असली और नकली समाजवाद-	17
दस्तावेज:	
राज्यसभा में लालू प्रसाद	20
रामविलासजी और बेलछी	21
कवि का पन्ना:	22
रमाशंकर विद्रोही	
फोटो सौजन्य : चिराग बाबू	

लखीमपुर खीरी में किसानों पर बर्बर हमला

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले 3 अक्टूबर को जो हुआ उस पर लिखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के नेतृत्व में तेज रफ्तार गाड़ियों का एक काफिला प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए निकल गया, जिससे अनेक किसानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हैं। ये किसान केंद्रीय सरकार द्वारा लाये गए तीन किसान विरोधी कानूनों के विरोध में थे और इसी क्रम में उस रोज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को रोकने के लिए सड़क जाम और प्रदर्शन कर रहे थे। घटनास्थल की मुकम्मल जांच रिपोर्ट अभी आनी है। लेकिन इतना तो तय है कि किसानों ने खुदकशी नहीं की है ! यह घटना किसी भी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़ी कर सकती है। यह सब हमारे लोकतांत्रिक समाज में हो रहा है इससे अधिक परेशानी होती है। एक मंत्री पुत्र की इस दरिंदगी पर किस तरह टिप्पणी की जाए कुछ समझ में नहीं आता।

पूरा देश इस घटना से हतप्रभ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार द्वारा जलियावाला बाग की घटना से इसकी तुलना कोई गलत नहीं है। जलियावाला बाग में ऐसा ही हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू और कुछ दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के आम आदमी जब जलियावाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तब अचानक से ब्रिटिश हुक्मरान जनरल डायर ने अपने सिपाहियों द्वारा घेर लिया और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 379 लोग मारे गए थे और एक हजार से अधिक घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी और अपने देशवासियों के दुःख के साथ होने की घोषणा की। दरअसल इस घटना के बाद ही ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा। लखीमपुर की घटना में अन्तर यही था कि ब्रिटिश हुक्मरानों की जगह केंद्रीय हुक्मरान के चट्टे-बट्टे थे। संख्या के हिसाब से कम लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी सभा-प्रदर्शन पर अचानक से हमला वाला चरित्र इसे जलियावाला बाग की घटना से ही जोड़ता है।

क्या भाजपा के लोग खुली हिंसा की चुनौती दे रहे हैं? या अपनी तरह से उन्होंने एक गृहयुद्ध जैसी कोई योजना बना ली है? यह भी तय करना मुश्किल है कि भाजपा को कौन-कौन से सामाजिक समूह देशद्रोही दिख रहे हैं। नागरिकता प्रमाणपत्र से यह मामला आरम्भ होता है। सीएए कानून आता है। फिर उन्हें कुछ अर्बन नक्सली दिख जाते हैं। मुसलमान-इसाई तो उनके जानी दुश्मन हैं ही। कम्युनिस्ट भी पुराने दुश्मन हैं। कांग्रेस-मुक्त भारत तो उनका मुख्य नारा ही है। समाजवादी-स्कूल के लोग उनकी

नजर में दिग्भ्रमित बंदे हैं। दलित-ओबीसी भी संदिग्ध समूह हैं। अब नये दुश्मन किसान-मजदूर हुए हैं। तो कुल मिला कर प्रश्न यह है कि भाजपा किन लोगों का राष्ट्र बनाना चाहती है? क्या अडानी- अम्बानी जैसे पूंजीपति, आसाराम जैसे बाबा-पण्डे-पुरोहित और सामंतों-जमींदारों के अवशेष इस देश के केन्द्रक होंगे और इन्हें स्वीकारने वाले लोग ही उनके वृत्त के भीतर होंगे? शेष लोग उनके तथाकथित हिन्दू राष्ट्र की परिधि से बाहर रहेंगे? इस राष्ट्रवाद पर विचार की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संपोषित हिन्दू राष्ट्र अपने वास्तविक रूप में किसान-मजदूर और अन्य मिहनतकश तबकों के विरुद्ध है। यह पूंजीपतियों और पंडे-पुरोहितों का राष्ट्र है। कुल मिलाकर यह फासिस्ट अवधारणा है।

लखीमपुर-खीरी की घटना के बड़े राजनीतिक मायने हैं। इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। 1922 में उसी उत्तर प्रदेश में चौराचौरी की घटना हुई थी। उग्र किसानों के एक जत्थे ने इलाके के पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया था। घटना ने हिंसक रूप ले लिया और अनेक पुलिसकर्मी मार दिए गए। इस घटना ने गांधी के असहयोग आंदोलन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे वापस ले लिया। लखीमपुर खीरी की घटना से गुजरते हुए इन घटनाओं का स्मरण लाजिम है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि छोटी-छोटी बातों पर घड़ियाली आंसू टपकाने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस घटना पर बिलकुल चुप हैं। उनके चट्टे-बट्टों के मुंह भी सिले हुए हैं। किसान परिवार से आनेवाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर मुंह खोलना जरूरी नहीं समझा। क्या लखीमपुर की घटना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है?

किसी भी तरह की हिंसा का हम विरोध करना चाहेंगे। आज की लोकतांत्रिक दुनिया में हिंसा मुसीबतें पैदा कर सकती हैं, कोई समाधान नहीं। लेकिन जब हिंसा में गृह राज्य मंत्री का परिवार और सत्ताधारी दल शामिल हो जाए, तब मामला गंभीर हो जाता है। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर मुकदमा दायर हुआ है। हम चाहेंगे कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। देश केवल एक भूगोल नहीं है। केवल पहाड़ और नदियां ही देश नहीं हैं। वास्तविक देश यहां की जनता है। किसान जो हमारे देश के प्राणतत्व हैं, पर यह बर्बर हमला देश पर हमला है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक तौर पर मुआफी मांगनी चाहिए और हो सके तो प्रायश्चित्त करना चाहिए।

प्रेमकुमार मणि

देश-विदेश

कश्मीर में खौफ

हमने पहले ही चिंता जताई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के उत्थान से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल में कश्मीर घाटी में एकबार फिर सांप्रदायिक माहौल बुरी तरह खराब हुआ है। नवरात्र त्यौहार के पहले रोज ही एक स्कूल पर हमला कर दो शिक्षकों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कुछ और छिटपुट घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं 1990 के उस भयावह दौर की याद दिलाती हैं, जिसमें उस घाटी से हिन्दुओं को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। कश्मीरी पंडित कश्मीर में अकलियत हैं। विगत वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने कश्मीर के मामले को जिस तरह लिया, उससे आशंका हो रही थी कि वहां मुश्किलें बढ़ेंगी। फौज-फाटे के बूते लम्बे समय तक आप किसी देश-समाज को नहीं चला सकते। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन अभी तो इस भय के माहौल में हम वहां पहले अमन की कामना करते हैं। हम आतंकवादी कार्रवाइयों की भर्त्सना करते हैं। कश्मीर घाटी में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और वे डरे-सहमे हैं। हम उनकी फिक्र करते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। साथ ही हम भारत सरकार की नाकामियों की भी निन्दा करते हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से वह कश्मीर के हालत को बिगड़ने दे रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी का छप्पन इंच का सीना कहां है जब आतंकवादी नागरिकों को खुलेआम मार रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर में हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए अविलम्ब पहल करनी चाहिए।

परदेस-प्रेमी प्रधानमंत्री

हमारे प्रधानमंत्री मोदी का मन अपने इंडिया में नहीं लगता। जरा-सी फुर्सत हुई कि विदेश-यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो फौज-फाटा भी साथ होता है। एक्सक्व्यूटिव किस्म के कुछ काम भी होते हैं। लेकिन मकसद होता है भ्रमण।

मुल्क के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू भी विदेश यात्रा के शौकीन थे। लेकिन नेहरू की एक विश्वदृष्टि थी। प्रधानमंत्री बनने के पहले भी वह खूब विदेशी दौरें करते थे। दुनिया-भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर उनकी नजर होती थी। स्पेन के गृहयुद्ध में दखल देने वह 1938 में गए थे। पूरी दुनिया में कहां, क्या हो रहा है, इसकी उन्हें खबर होती थी। न केवल राजनीति के क्षेत्र में, बल्कि साहित्य, विचार, विज्ञान और दूसरी विधाओं में कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी के लिए वह उत्सुक रहते थे।

लेकिन, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी साहित्य, विज्ञान, विचार और कला क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी है? या फिर इस विदेशी-दौरे का कोई प्रतिफल अपने देश को मिलता है। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री बनने से आजतक मोदी जी ने 60 देशों के 110 ट्रिप लगाये हैं। कितने देशों के कितने चक्कर लगाये हैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा देख सकते हैं:

संयुक्त राज्य अमेरिका के सात चक्कर लगा चुके हैं। चीन, फ्रांस, रूस के पांच चक्कर। जर्मनी, जापान, नेपाल, सिंगापुर के चार चक्कर। बंगलादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, मालदीव, म्यांमार, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, मलेशिया, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरलैंड, थाईलैंड, यूके और उज्बेकिस्तान के दो चक्कर और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, आयरलैंड, इसराइल, बहरीन, कनाडा, बेल्जियम, फिजी, इंडोनेसिया, ईरान, जॉर्डन, केन्या, लाओस, मॉरीसस, मेक्सिको, मंगोलिया, मोजांबिक, नीदरलैंड, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, पुर्तगाल, कतर, रवांडा, सेसेल्स, स्पेन, स्वीडन, तजाकिस्तान, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा के एक चक्कर।

इस पर खर्च का कोई ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। किन्तु अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से कौन कहे कि केवल विदेश यात्राओं से कोई नेहरू नहीं बन जाता।

कांग्रेस की मुश्किलें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद में आज भले ही कम संख्या वाली पार्टी हो, लेकिन वह राष्ट्रीय पार्टी तो है ही। उसका कमजोर होना ठीक नहीं है। भाजपा आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तब उसके कुछ मायने हैं। उसके निहितार्थ को समझना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के उतार-चढ़ाव का अपना इतिहास है। वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रणी राजनीतिक संगठन रहा है और गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे असंख्य नेताओं ने इस मंच से राष्ट्र की सेवा की है। आजादी के पूर्व हमारे समाजवादी पुरखे भी कांग्रेस में ही थे। 1934 में नरेन्द्रदेव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तब यह कांग्रेस के भीतर ही सक्रिय एक मंच या फ्रंट था।

1948 में समाजवादी साथी कांग्रेस से इसलिए अलग हो गए कि अब उपनिवेशवाद से आजादी नहीं, राष्ट्र निर्माण मुख्य लक्ष्य था। समाजवादियों का मानना था कि नेहरू आदि मुट्ठी भर समाजवादी तबियत के लोगों को छोड़ दें, तो यह कांग्रेस दक्षिणपंथी बुर्जुआ सोच से जुड़े लोगों की महासभा है। उनकी इस बात में दम था। उन्नीस सौ पचास के दशक में कांग्रेस के भीतर एक बार फिर वैचारिक रस्साकशी छिड़ चुकी थी। नेहरू ने 1955 के अवाडी कांग्रेस में बड़ी मुश्किल से समाजवादी ढांचे की सरकार का फलसफा स्वीकृत करवाया था, लेकिन उन पर आंतरिक हमले शुरू हो गए थे। नेहरू की मृत्यु के बाद छुपे हुए दक्षिणपंथी फिर मुखर हुए। चंद्रशेखर आदि के नेतृत्व में समाजवादी एक बार फिर कांग्रेस के भीतर ही संघनित होने लगे। 1970 आते-आते कांग्रेस के भीतर के समाजवादियों और दकियानूसी तत्वों के बीच की रस्साकशी फिर मुखर हुई। इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति और सीमित भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों द्वारा गरीबों के बीच एक जगह बनाई। इन मुद्दों पर कांग्रेस विभक्त हो गई। फिर इंदिरा गांधी का अधिनायकवादी रूप भी सामने आया, जो आपातकाल के रूप में दिखा। इसमें उनका प्रगतिशील तेवर बुझ गया। लेकिन वह

इंदिरा एक बार फिर उभर कर आई। हालांकि इस बार उन्होंने अपना समाजवादी और गरीबोन्मुख तेवर किनारे रख दिया था। अब उन पर संजय का पहरा था। संजय की देखरेख में कांग्रेस का वैचारिक कायाकल्प भी हुआ था। हिन्दी इलाकों में कांग्रेस उसी कारण धीरे-धीरे खत्म हुई।

कहने का अर्थ यह कि यह कांग्रेस कई दफा झंझावातों से गुजरी है। लेकिन इस बार की मुश्किलें कुछ अलग हैं। पंजाब में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट है कि वहां सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। मध्यप्रदेश के युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए और आज केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद भी भाजपा में जाकर यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में हैं। कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग भी अपना क्षोभ अनेक दफा व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का हाल सहज समझा जा सकता है।

हम कांग्रेस को कमजोर देखना नहीं चाहते। हम उसकी मजबूती के पक्षधर हैं। लेकिन कांग्रेस को ही तय करना होगा कि उसकी मुश्किलें कहाँ हैं। पार्टी के भीतर की स्थिति का हाल तो वह जाने, लेकिन बाहर से जो दिखता है कि वहां वैचारिक आवेग बिलकुल सुस्त हैं। गांधी-नेहरू के चित्र आपकी कितनी मदद कर सकते हैं, जब उनकी वैचारिकता से आप दूर चले जाते हैं। कांग्रेस जमीनी नेताओं से लगातार दूर होती चली गई। इसकी शुरुआत संजय गांधी के जमाने में ही हुई। राजीव गांधी के शासनकाल में इनका प्रभाव दिखा। चिकने-चुपड़े विचारहीन नेताओं ने राजीव गांधी की भद्रता का लाभ उठा कर उन्हें शाहबानो और रामजन्मभूमि मामले पर दिग्भ्रमित किया। नतीजतन इन दोनों मसलों पर राजीव ने दकियानूसी तत्वों का पृष्ठ-पोषण किया। इसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। आज के ये तमाम विशुद्ध नेता तब थे, लेकिन ये मुखर क्यों नहीं हुए थे? कांग्रेस को इस स्थिति तक लाने के लिए क्या केवल राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? सच्चाई यह है कि ये बुजुर्ग नेता कांग्रेस पर सवाल उठा कर भाजपा में जाने की अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।

लेकिन कांग्रेस के शुभैषियों को भी सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस में गांधी-नेहरू के जमाने से ही दलितों-पिछड़ों-आदिवासी समूहों का प्रतिनिधित्व दिखता था, वहां केवल चाकलेटी नेताओं की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। आज की कांग्रेस में कोई जगजीवन राम, बलिराम भगत, चंद्रजीत यादव जैसे नेता क्यों नहीं हैं? प्रांतीय नेताओं में भी दलित-पिछड़े नेता दिखते थे। उनकी तादाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन धीरे-धीरे वे गायब होने लगे। आज भी कांग्रेस वहीं मजबूत है जहां दलित-पिछड़े उनके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उदाहरण सामने हैं। पंजाब के ताजा विवाद में एक दलित परिवार से आये नेता को पहली दफा वहां मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। यह बढ़िया संकेत है। कांग्रेस को इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। चिकने-चुपड़े भाषणबाज अंग्रेजीदां नेताओं से उसकी किस्मत नहीं सुधरने वाली। जमीन से जुड़े और गरीब-गुरबा लोग ही उसे बुलंदी दे सकते हैं। ●

प्रशिक्षण शिविर

राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर

एजाज अहमद और रागिनी शर्मा की रपट

शिविर में प्रतिभागी : अनुशासन का आदर्श

‘हम एक ऐसे विडम्बनापूर्ण समय में जी रहे हैं जहां मीडिया सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष से ही सवाल करती है। पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के नाम पर लोगों को बांध दिया गया। इनकम टैक्स, ईडी और अन्य माध्यम से विपक्ष की आवाज कुचली-दबाई गई। महामारी की विपरीत स्थितियों में 2020 में विधानसभा के चुनाव कराये गए। हमने इसका स्वागत किया। जिस मुद्दे पर हम चुनाव में गये, उस पर लोगों ने विश्वास किया और एक करोड़ छप्पन लाख वोट महागठबंधन को मिला। हमसे सिर्फ बारह हजार के अंतर में बारह से पंद्रह सीट ज्यादा लेकर एन.डी.ए. के लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आ गए। उन्होंने इसके लिए क्या-क्या किया पूरे बिहार को मालूम है। बावजूद हमें अपनी कमजोरियों की समीक्षा करनी है। जहां हमलोग कमजोर रहे हैं वहां अपने से छूटे हुए लोगों को जोड़ने की जरूरत है।’

ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद के प्रशिक्षण शिविर के अपने उद्घाटन भाषण में कहीं। 21-22 सितम्बर और 4-5 अक्टूबर, 2021 को यह प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में बिहार के जिलाध्यक्षों, जिले के महासचिवों और प्रखंड जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। बिहार के सभी 38 जिलों से आये पार्टी संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। लगातार की बारिश और उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए यह शिविर पटना के पोलो रोड स्थित एक सुसज्जित सभागार में आयोजित किया गया था।

दोनों शिविरों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निरंतर बने रहे। इसमें आये हुए जिलाध्यक्षों और जिले के प्रधान महासचिवों से एक-एक कर अलग से बात की। उनकी समस्याएं सुनीं। शिविर के आरम्भ और आखिर दोनों बार उन्होंने सम्बोधन किया। बतलाया कि किस तरह इस प्रशिक्षण शिविर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑनलाइन देखा है, यही नहीं हमारे विरोधियों की भी इसे लेकर हम पर नजर है। इससे हमें खुशी है कि हमारे विरोधी लोगों को प्रशिक्षण शिविर पच नहीं रहा है। वह कह रहे हैं हम तो पहले से ही प्रशिक्षित हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जो दल प्रशिक्षित है वह 41 सीट पर है और जो प्रशिक्षित नहीं है वह 75 सीट पर है। अगर हम सभी अनुशासित और प्रशिक्षित हो गए तो हम कहां होंगे कोई भी अनुमान लगा सकता है। तब हमें सत्ता हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से पार्टी में अनुशासन पर निरंतर जोर दिया है, जिससे पार्टी को अभूतपूर्व मजबूती मिली है।

कल हमने जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव से पूछा कि क्या कमी है उस पर कुछ सुझाव आया है और कुछ शिकायतें भी आई हैं, उन सभी पर हम सभी मिलकर ध्यान देंगे। हमें सहयोगी दल की शिकायत की जगह स्वयं को बेहतर बनने के लिए काम करना होगा, क्या हमलोग इसके लिए तैयार हैं? 2015 में हम 101 सीटों पर लड़े थे, इस बार 2020 में 143 पर लड़े। हमें अधिक बेहतर परिणाम लाने थे। दक्षिण

बिहार में तो हमने संतोषजनक परिणाम हासिल किया किन्तु उत्तर बिहार में हम अपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर सके। वहां हमारा आधार अधिक मजबूत था। इन कमियों पर हमें ध्यान देना है।

सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तेजस्वी ने अहम बातें की। इससे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के नजरिये का एक फर्क भी दिखता है। लेकिन यह फर्क दरअसल पुरानी पीढ़ी के नजरिये का नकार नहीं, विकास है। कोई भी समाज या विचार एक ही जगह स्थिर नहीं रह सकता, उसका परिमार्जन होता है, विकास होता है। तेजस्वी जी ने स्पष्ट किया कि समाजिक न्याय को मजबूती लालू जी ने दी है, लेकिन अब बातें वहीं रूकी नहीं रहेंगी। अब आर्थिक न्याय का दौर है। लालू जी ने जिन लोगों को जुबान दी और समाजिक न्याय को आगे बढ़ाया, वे लोग ही अब रोटी-रोजगार मांग रहे हैं। इसकी अनदेखी हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़नी होगी और आर्थिक मजबूती के लिए काम करना होगा। social capital के साथ-साथ intellectual capital की मजबूती पर भी काम करना होगा। बिहार में सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में राजद है। प्रिंट मीडिया की महत्ता धीरे-धीरे कम हो रही है। समय-समय पर बदलाव आता है उसे समझने की जरूरत है। इन बदलावों को हम नकार नहीं सकते।

विचारधारा पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, लालू जी ने नीति ओर सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ साजिश होती रही है। भारतीय संविधान की मूल परंपरा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए हम कृतसंकल्प हैं। हमें इस धुरी से कोई डिगा नहीं सकता। इसके लिए हमारे नेता लालू जी ने तकलीफें सही हैं। मजदूर-किसान

और नौजवान के मुद्दे पर हम खड़े रहे। चाहे धारा 370 हो, सीएए हो, नोटबंदी हो या महंगाई और जातीय जनगणना के मुद्दे हों- हमलोगों ने इन सब को लेकर निरंतर संघर्ष किया है। आज लोकपाल की बात नहीं हो रही है। वह लोग अब कहां हैं उस समय ही लालू जी ने संसद में कहा था कि ये ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है। तानाशाही के दौर में सच्ची बात कहने वालों पर मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। हमारे खिलाफ फर्जी केस चल रहा है। हमें ऐसी साजिशों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार और समर्थन लालू जी को मिला जिस पर हमें गर्व है। आप लोगों के समर्थन और विश्वास के कारण ही नीतीश कुमार की क्या हालत हो गई। आर.एस.एस. उनकी शाखाएं और भाजपा-जद (यू) से हमें सजग और होशियार रहना है। क्योंकि ये सभी कुर्सी के लिए सत्ता में हैं, अपने-अपने विचार को छोड़कर काम कर रहे हैं।

आज किसानों को अनाज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मजदूरों पर कोरोना काल में क्या हुआ ये सभी को पता है। आप सभी कार्यकर्ताओं के खड़े होने से मजदूरों को न्याय मिला। आनेवाले उपचुनाव की तैयारी में लगना है। सभी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कोई खाली न बैठे। इसके लिए नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग काम करें सिर्फ सलाह या नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। कार्यालय में जो आयें, वह उर्जान्वित होकर जाएं। सभी का काम होना चाहिए, जो जनहित में हो। जो गलत करे उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए।

तेजस्वी ने कहा कि हम चाहते तो समझौता करके कुर्सी प्राप्त कर लेते। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना। हममें कोई लालच नहीं है। मेरे पिता को फंसाया जा रहा था, तब हम

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संबोधन

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का ऑनलाइन संबोधन

राजनीति में आये और जनता ने हमें चुना और विधायक से नेता प्रतिपक्ष बनने का भरोसा जताया। कमियों को दूर करना हमारे हाथ में है। हम जहाँ हैं उससे आगे बढ़ने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। बूथ कमिटी बनाने पर ध्यान होना चाहिए। वोट प्राप्त करने के लिए नीति बनानी होगी और सबको मिलकर लगना होगा। निजी स्वार्थ में पार्टी को हराना ठीक नहीं है। शत-प्रतिशत कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। सभी की ख्वाहिश होती है कि हम भी चुनाव लड़ें। टिकट देते हैं जीतने के लिए लेकिन स्वार्थवश पार्टी उम्मीदवार को ही कुछ लोगों ने हरवाया।

जातीय जनगणना के खिलाफ जो दुष्प्रचार करें उसको जवाब देने के लिए पम्पलेट छपवाया जाएगा। ताकि उनकी हकीकत सामने आये। मंहगाई किसान, बेरोजगारी, सरकारी संपतियों को बेचने और संवैधानिक संस्थाओं को रोकने का जो प्रयास चल रहा है उसके लिए संघर्ष करना होगा। पार्टी के संदेश को घर-घर तक पहुंचाना होगा। काम के अनुसार/प्रमोशन और डिमोशन दिया जाएगा। पार्टी के जिला कार्यालय के लिए व्यवस्था की जाएगी सीमित साधनों में ही। हर जिला में कार्यालय जरूरी है धीरे-धीरे सिस्टम ठीक होगा। आप लोग आधार हैं पार्टी के। संघर्ष के साथी हैं सभी लोग और सभी की अलग-अलग भूमिका है। विधायकों को भी दिशा-निर्देश है कि संगठन के साथियों को मान-सम्मान दें। सभी नेताओं का कार्यक्रम बनना चाहिए जिससे पार्टी मजबूत हो।

उप चुनाव की चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में दोनों सीट जीतना है जो पार्टी का सिंबल लेकर जाएगा उसकी मदद करनी है। शिविर के बाद यह हमारी परीक्षा होगी। सत्ता आने पर सभी का कल्याण होगा। आस-पास के जिला और प्रमंडल के लोगों को जोड़कर काम

करना होगा। पंचायत अध्यक्षों का नाम अंकित कम्प्यूटर पर दर्ज हो जाए इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम संघर्ष करेंगे और जीतेगें- यही हमारा मूल मंत्र है।

दोनों शिविर को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली से ऑन लाइन सम्बोधित किया। उनको सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह था। उन्होंने देश की गंभीर राजनीतिक स्थितियों की संक्षिप्त चर्चा की और लोगों को इसके प्रति सावधान किया। वर्तमान परिस्थितियों में दल की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया। चूकि प्रखंड स्तरीय साथियों का शिविर था और पोलिंग बूथ की समस्याओं पर शिविर में विशेष चर्चा हुई थी, इसलिए उन्होंने भी इसकी खास तौर पर चर्चा की और बतलाया कि मॉक पोल में ही बेईमानी होती है। जिनको पोलिंग एजेन्ट बनाया जाता है, वह हर चुनाव में बदल जाता है। नये एजेंट को जानकारी नहीं होती है। 40-50 वोट पहले से ही लोड किया हुआ होता है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।

अपने जनाधार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आधार में कमी नहीं बल्कि विस्तार हुआ है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अद्भुत परिणाम रहा और हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नये नौजवान साथियों ने पार्टी के झंडा को थाम लिया है। परंपरा यही है कि पुरानी भीथ (दीवार)की जगह नया भीथ उभर कर आ जाता है। विपक्ष की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चालाकी को समझना होगा। वोट के लिए हमें हर गांव और बूथ पर जाना चाहिए और सब जगह संपर्क करना चाहिए। अभी हो रहे दो उप चुनावों की चर्चा के क्रम में उन्होंने बतलाया दोनों विधान सभा के उप चुनाव में हमारा आधार है। आप सबको मिल कर यह चुनाव हर हाल में जीतना है। उन्होंने देश की भयावह होती सामाजिक-

राजनीतिक स्थितियों की चर्चा की। कहा कि मंहगाई, बेरोजगारी से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। पेट्रोल, डीजल और खाने के सामान की मंहगाई से सब त्रस्त हैं। विकास के मामले में देश बहुत पीछे चला गया है। बिहार राजद के अध्यक्ष को लक्षित करते हुए उन्होंने कहा, जगदा भाई अनुशासन और समय का पूरा-पूरा पालन करते हैं। वह हमारे पुराने विश्वसनीय सहयोगी साथी रहे हैं। जाति जनगणना की चर्चा करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, तेजस्वी ने ठीक ही कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है। क्या स्थिति है उससे मालूम पड़ जाएगा। अभी सरकार अंदाज पर काम कर रही है। एस.सी./एस.टी. के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा। जातीय जनगणना से सभी की संख्या का पता चलेगा और विकास योजना बनाने में सुविधा होगी। कहां किस क्षेत्र में अधिक कार्य करने, अधिक ध्यान देने की जरूरत है वह समझा जा सकेगा। आखिर में तेजस्वी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी पर विश्वास किया है और इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सभी साथियों को अवसर मिलेगा। पार्टी के प्रति समर्पित साथियों को सम्मान मिलेगा। आपलोगों ने जिस उत्साह के साथ शिविर में भाग लिया है इससे पार्टी का आधार मजबूत हुआ है।

दक्षिण बिहार के साथियों का शिविर 21-22 सितम्बर और उत्तर बिहार के साथियों का शिविर 4-5 अक्टूबर को हुआ। दो पालियों में आयोजित होने से शिविर में अव्यवस्था बिलकुल नहीं दिखी। दोनों बार का शिविर दो दिवसीय था। सभी साथियों ने निर्धारित समय से पंजीकरण करवाया और निर्धारित कुर्सियों पर बैठे। हर एक की कुर्सी निर्धारित थी। पूरा परिवेश तोरण द्वारों और पार्टी के झंडों से सुसज्जित था। सभागार में महात्मा जोतिबा फुले, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बीएन मंडल, जगदेव प्रसाद, वीपी सिंह आदि की बड़ी-बड़ी तस्वीर लगी थीं। सांस्कृतिक टीम के अध्यक्ष प्राफेसर विनोद कुमार की देखरेख में सभागार को आधुनिक कलाकृतियों से सजाया गया था।

शिविर को लेकर प्रतिभागियों में अभूतपूर्व उत्साह था। घड़ी के कांटे से शिविर आरम्भ हुआ और वैसे ही उसका समापन हुआ। पहले दिन झंडोत्तोलन और दीप-प्रज्वलन के बाद ठीक दस बजे से शिविर आरम्भ हुआ और बीच में घंटे भर के भोजनावकाश के साथ शाम छह बजे तक चला। शाम में दो घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जिसमें पार्टी की सांस्कृतिक टीम के साथियों ने ही हिस्सा लिया। दूसरे रोज पुनः दस बजे पूर्वाह्न से शिविर आरम्भ हुआ और तीन बजे अपराह्न तक चला।

राजद नेतृ रितु जायसवाल का संबोधन

शिविर के विषय पहले से ही तय किये गए थे। वक्ताओं ने अपने विषय केंद्रित भाषण का टेक्स्ट पहले ही दे दिया था, जिसकी प्रतियां सभी प्रतिभागी साथियों को दी गई थी। संगठन से जुड़े विषयों से लेकर, पार्टी संविधान, वैचारिक मुद्दों और विपक्ष के हमलों का कैसे सार्थक जवाब दें, जैसे विषयों से कार्यकर्ता साथियों को अवगत कराया गया। पहले दिन के शिविर में जिलाध्यक्षों, जिला महासचिवों और चुने हुए प्रखंड अध्यक्षों की बातों को सुना गया। एक-एक कर साथियों ने अपने प्रांतीय-राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अपनी बातें रखीं। दूसरे रोज नेताओं द्वारा इसका सम्यक जवाब भी दिया गया।

शिविर का आरम्भ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के ओजस्वी सम्बोधन से हुआ। उसके पश्चात् चुने हुए नेताओं वृषिण पटेल, शिवचंद्र राम, राजेश यादव, सुनील कुमार सिंह और भोला यादव ने अपने-अपने विषयों पर केंद्रित होकर तय समय सीमा के भीतर अपनी बातें रखीं। इसके पश्चात् जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों ने भी अपनी बातें रखीं कि उन्हें जमीनी स्तर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे रोज प्रेमकुमार मणि, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, शक्ति सिंह यादव, मनोज कुमार झा, श्रीमती कान्ति सिंह, शिवानंद तिवारी और अब्दुलबारी सिद्दीकी ने शिविर को सम्बोधित किया। बिहार पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शिविर के आरम्भ में ही शिविर के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दोनों बार शिविर का समापन सम्बोधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिल्ली से ऑनलाइन किया।

शिविर का अनुशासन स्तुत्य था। बिल्कुल निस्तब्धता। सब कुछ समय से आरम्भ और समय से समापन। लगभग हजार साथियों के जमावड़े में खान-पान से लेकर भाषण तक पूरी तरह अनुशासन बना रहा। अध्यक्ष जगदानंद सिंह का आग्रह था कि अनुशासित सेना ही विजय हासिल करती है। पार्टी यदि अनुशासित हुई, तो हम बड़ी-से-बड़ी राजनीतिक

अब्दुल बारी सिद्दीकी का संबोधन

चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने अनुशासन के इस पाठ को आत्मसात ही नहीं किया, उसका प्रदर्शन भी किया। दिल्ली से पूरे शिविर की कार्यवाही को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन देख रहे थे। इस शिविर की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रांतीय इकाई को धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिन्होंने शिविर को सम्बोधित किया

श्री लालू प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार, श्री जगदानंद सिंह, अध्यक्ष, बिहार राजद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानन्द तिवारी, कांति सिंह, उदय नारायण चौधरी, वृषिण पटेल, मनोज कुमार झा, प्रेमकुमार मणि, श्याम रजक, भोला यादव, तनवीर हसन, शिवचंद्र राम, सुनील सिंह, शक्ति यादव, राजेश यादव, रितु जायसवाल, सारिका पासवान, मधुमंजरी आदि। इसके अलावे सभी प्रकोष्ठों के प्रांतीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष/प्रधान महासचिव और प्रतिनिधि प्रखंड अध्यक्ष।

शिविर-प्रबंधन जिनके कारण संभव हुआ

पूर्व विधायक और पार्टी नेता भोला यादव इस शिविर

राजद, बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह का संबोधन

के संयोजक और राजेश यादव सह संयोजक थे। पूर्व मंत्री अलोक कुमार मेहता ने दोनों शिविरों का सुचारू ढंग से मंच संचालन किया। अनिल कुमार साधु, चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, रणविजय साहू, एजाज अहमद, सेवा यादव, देवकिशुन ठाकुर, पी.के. चौधरी, डॉ. राहुल सिंह, संजय यादव, धर्मेन्द्र पटेल, के.डी. यादव, शम्भू राय, टीपू सुल्तान, भाई अरुण, फैयाज आलम कमाल, युवा राजद अध्यक्ष कारी सोहैब, छात्र राजद के गगन कुमार, मदन शर्मा, निराला यादव, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, निर्भय आम्बेडकर, प्रमोद कुमार राम, अरविंद साहनी, सुबोध यादव, विजय कुमार यादव, उमेश पंडित, प्रमोद सिन्हा, नौशाद अख्तर रेयाज अहमद, शिवेंद्र तांती, उपेंद्र चंद्रवंशी, संतोष चंद्रवंशी, मनोज यादव, पृथ्वीराज चौहान, महताब आलम अमरजीत कुमार, डॉ. मोहित कुमार, डॉ. विमल कुमार, डॉ. अभय कुमार, डॉ. संजय कुमार, मृत्युंजय यादव, अशोक यादव आदि ने अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक सम्पादन किया।

प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के नेतागण

मोल करो तलवार का

बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड जनप्रतिनिधित्व में भले ही तीसरे दर्जे की पार्टी है, लेकिन उसके नेता श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इस तरह वह सत्ताधारी दल है। लोकमान्यता है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान किसी व्यक्ति और दल को गंभीर बनाता है, उसके संकुचित विचारों को विनष्ट कर देता है। लेकिन यह उक्ति संभवतः चेतनशील इकाइयों के लिए ही सत्य है। मूढ़-जड़ लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। शायद यही कारण है कि सत्ताधारी दल के आधिकारिक प्रवक्ता और कुछ नेता बिहार की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की डिग्री पर ध्यान केंद्रित हुए हैं। ये कुंठित नेता जब बयान देते हैं, तब उसमें हिंकारत का भाव होता है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त इसकी शुरुआत भाजपा नेता रविशंकर ने की थी। यह डफली अब जदयू के छुटभैय्ये नेताओं ने थाम ली है।

यह सच्चाई है कि तेजस्वी के पास कोई डिग्री नहीं है। इसे वह स्वयं विभिन्न अवसरों पर दर्जनों बार कह चुके हैं। हलफनामे के अनुसार उन्होंने स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। वह क्रिकेट की दुनिया में थे। वहां डिग्री की कोई औकात नहीं होती, हाथ का हुनर देखा जाता है। क्रिकेट ऐसा खेल है, जहां आप डिग्री लेकर नहीं जाते। बालपन से अभ्यास करना पड़ता है। मशहूर और लीजेंड हो चुके क्रिकेटर पालवकर बालू (1876-1955) अनपढ़ सिपाही थे। वह दलित परिवार में जन्मे थे। क्रिकेट के क्षेत्र में उन्होंने एक जमाने में भारत का नाम रौशन किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली दफा उन्ही के कारण भारत

को जीत हासिल हुई थी। रामचंद्र गुहा ने उनपर किताब लिखी है। यह वही बालू थे, जिन्होंने 1932 में आम्बेडकर के राजनीतिक स्टैंड का विरोध किया था, और 1937 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनका राजनीतिक स्टैंड चाहे जो हो, लेकिन बेशक वह भारत के होनहार सितारे थे और उनके इस रूप की आम्बेडकर साहब भी खूब सराहना करते थे। जब आम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके हीरो बालू ही थे। इस जमाने में भारत रत्न से विभूषित क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की डिग्री के बारे में भी इन छुटभैय्ये नेताओं को जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने आका नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के

मामले पर जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इससे उन्हें फुर्सत मिले तब उनसे भारतरत्न कुमारसामी कामराज की जीवनी पढ़ने का अनुरोध करूंगा। कामराज केवल छठी जमात तक पढ़ पाये थे। वह तमिलनाडु (तब मद्रास) के मुख्यमंत्री हुए। केवल सात वर्षों में उन्होंने प्रांत का कायाकल्प कर दिया और फिर अपने नेता नेहरू से दरखास्त की कि अब मुझे पार्टी के काम में लगाया जाए। वह तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष होना चाहते थे। नेहरू के अनुरोध पर वह अखिल भारतीय कांग्रेस के आलाकमान बनाये गए। तमिल के अलावे न वह हिन्दी बोल सकते थे, न अंग्रेजी। लेकिन उनकी काबलियत का लोहा पूरा देश मानता था। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने पार्टी के सुधार के लिए एक योजना लागू की, जिसे कामराज योजना कहते हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद वह अपनी पार्टी की सर्वानुमति से प्रधानमंत्री हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यदि होते तो दर्जन भर भाषाओं के जानकार और उपाधियों से विभूषित नरसिंह राव से कहीं बेहतर प्रधानमंत्री होते। वह नरेंद्र मोदी की तरह बात-बहादुर नहीं, काम बहादुर थे। कर्मयोगी। वास्तविक हीरो।

हमारी आजादी की लड़ाई में कई ऐसे नेता थे, जिनका अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर था। लोग जानते हैं कि ऐसे ज्यादातर लोग सार्वजनिक जीवन में मीडियाकर सिद्ध हुए। कुछ खास नहीं कर पाये। सोच के स्तर पर तो ऐसे लोग और भी दयनीय दिखे। जो जीनियस थे, उनके पास डिग्रियों और बेहतर नतीजों का टोटा था। स्वयं गांधी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े सितारे थे, अपनी पढ़ाई-लिखाई में साधारण रहे। उन्होंने भी वकालत की थी, लेकिन उनकी वकालत बहुत नहीं चली। स्वाध्याय से आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने स्वयं को मांजा और एक जादुई व्यक्तित्व बने। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की। उनकी पीड़ा थी कि उन्हें कभी सेकंड डिवीजन नहीं आया। तीसरे दर्जे में पास करते रहे। लेकिन धीरे-धीरे डिग्रियां भी हासिल कर ली और ज्ञान भी। वह अपने जमाने के प्रतिनिधि विचारक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है, मैं किसी तरह परीक्षाएं पास कर लिया करता था बस। गांधी, आम्बेडकर और नेहरू अपने समय के प्रतिनिधि लेखक-विचारक भी बने।

आजादी की लड़ाई में कई ऐसे नेता थे, जिनका अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर था। लोग जानते हैं कि ऐसे ज्यादातर लोग सार्वजनिक जीवन में मीडियाकर सिद्ध हुए। कुछ खास नहीं कर पाये। सोच के स्तर पर तो ऐसे लोग और भी दयनीय दिखे। जो जीनियस थे, उनके पास डिग्रियों और बेहतर नतीजों का टोटा था। स्वयं गांधी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े सितारे थे, अपनी पढ़ाई-लिखाई में साधारण रहे। उन्होंने भी वकालत की थी, लेकिन उनकी वकालत बहुत नहीं चली। स्वाध्याय से आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने स्वयं को मांजा और एक जादुई व्यक्तित्व बने। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की। उनकी पीड़ा थी कि उन्हें कभी सेकंड डिवीजन नहीं आया।

साहित्य-संस्कृति-विज्ञान का हाल और भी विचित्र है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के पास कोई डिग्री नहीं थी। प्रेमचंद ने मैट्रिक करने के कई वर्षों बाद इंटर किया और उसके कई वर्षों बाद अपनी उम्र के 39 साल में जाकर बीए की डिग्री ली। अपने प्रदेश के मशहूर लेखक-विचारक रामवृक्ष बेनीपुरी भी तेजस्वी यादव की तरह स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाये थे। देश-विदेश के अनेक लेखक अपने स्वध्याय से विलक्षण हुए। शेक्सपियर छठी जमात से आगे नहीं पढ़े और आधुनिक जमाने के विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की ने कभी स्कूल-यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। मध्यकाल के कबीर ने मसि-कागद नहीं छुए। लेकिन इससे क्या होता है? इनके ज्ञान का मुकाबला कौन कर सकता है? यूरोप के रेनेसां और प्रबोधन-काल के अनेक दार्शनिक-विचारक लोगों की जीवनियां देख जाइए, अधिकांश पढ़ाई-लिखाई में साधारण थे। औद्योगिक-क्रांति के जमाने में अनेक आविष्कारक-वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी। जेम्स वाट, एडिसन, मैडम क्यूरी आदि के बारे में जो जानकारी है, वह हमें हैरान करती है।

मैं तेजस्वी के पढ़ाई नहीं पूरी करने के पक्ष में कोई दलील नहीं दे रहा हूँ। उनके माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। यदि वह गलत होते तो जालफरेब से डिग्री का बंदोबस्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ईमानदारीपूर्वक अपनी स्थिति चुनावी हलफनामे में स्पष्ट कर दी। वह असामान्य स्थितियों में राजनीति में आये। तब से अपनी भूमिका का गंभीरता और सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके कार्य सम्पादन पर पूरे देश की नजर थी। सत्तापक्ष की तमाम हेराफेरी और अनैतिकता के बावजूद उन्होंने अपने गठबंधन को लगभग बराबरी तक ला दिया। सत्ताधारी पक्ष को केवल बारह हजार वोटों का आधिक्य है। विधानसभा में राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब भी उन्होंने सदन को सम्बोधित किया है, लोगों ने उसे गम्भीरतापूर्वक लिया है। सार्वजनिक मंचों से भी उन्होंने कभी कोई उत्तेजक और आपत्तिजनक बातें नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को नत्थी किया। रोटी और रोजगार के सवाल को अपना मुख्य कार्यक्रम बनाया। बिहार ही नहीं पूरे देश के सभी तबके के युवाओं ने इस युवा नेता में अपना भविष्य देखा। भाजपा-जदयू नेताओं को तेजस्वी का यह स्वरूप अखरता है। हमारी वर्णवादी मानसिकता ऐसे अवसरों पर जाति-गोत्र पूछ कर प्रतिभावानों को हतोत्साहित करती रही है। डिग्रियों का सवाल भी इसी परम्परा में आता है। अंतर इतना ही है कि जाति की जगह डिग्री पूछी जा रही है। कबीर ने ऐसे अवसर पर ही कहा होगा:

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान ।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥

जाति जनगणना

जाति जनगणना से कौन डर रहा है

सतीश देशपांडे

जाति की गिनती न करने का मुख्य कारण राजनीतिक रहा है और यूपीए तथा एनडीए दोनों सरकारों ने मोटे तौर पर इसके प्रति एक समान रुख अपनाया है। राष्ट्रीय जनगणना में जाति की गिनती के सवाल पर जिस तरह का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है उसके कारण दुनिया भर का ध्यान इस मुद्दे पर आकृष्ट होने लगा है। सर्वसत्तावाद की वैश्विक महामारी, जिससे हमने संघर्ष किया है, उससे ज्यादा संक्रामक मगर कम व्यापक इस महामारी ने सूचना युग के सिद्धांत को पलट दिया है। आज, सूचना बड़ी ताकत है, और इसके उलट सूचना का अभाव भी इसी ताकत का एक नतीजा है। भारतीय जनगणना जैसा विशाल आंकड़ा संकलन हमेशा उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अहमियत रखते हैं न कि उनके द्वारा जिनकी गणना की जाती है या जो गणना करते हैं।

अपनी सामाजिक उपस्थिति को नियंत्रित करना सत्ता से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। शक्तिहीन लोगों को दृश्य से गायब किया जा सकता है और सामाजिक रूप से मिटाया जा सकता है। उन्हें अलग-अलग तरीकों से चिह्नित किया जा सकता है या उन पर ठप्पा लगाया जा सकता है और अपमानजनक या भावनात्मक तरीके से बहुत ज्यादा सक्रिय बताया जा सकता है। चूंकि राजनीति एक खेल है, लिहाजा परिस्थितियां किसी एक के पक्ष में बहुत ज्यादा झुकी होने पर भी यदा-कदा अप्रत्याशित परिणाम सामने लाती हैं। कुल मिलाकर, शक्तिशाली लोगों को यह चुनने का अधिकार है कि वे समाज में अपनी उपस्थिति दिखाएं या नहीं और दिखाएं भी तो कितनी दिखाएं। जनगणना में जातिवार गणना से स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे सामाजिक समूह, तथाकथित 'उच्च' जातियां, जिसकी कभी गणना नहीं की गई, की हकीकत जाहिर होने का खतरा है।

आज, यह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है कि भारतीय समाज के अब तक के सबसे शक्तिशाली और सबसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक मुख्य रूप से उच्च जातियों से आते हैं। हमारे कई धर्मों, बहुत से क्षेत्रों और दक्षिणपंथ से लेकर वामपंथ तक के राजनीतिक हलकों की यही हकीकत है। मामूली स्थानीय अपवाद केवल इस नियम को साबित करते हैं कि भारत में उच्च जातियों का शासन है। हालांकि यह सच है कि पिछले तीन दशकों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये बदलाव ज्यादातर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। इसके अलावा, जाति

समूहों के भीतर का स्तरीकरण-ऊंची जातियों के कुछ हिस्सों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, और निचली जातियों के अनेक सदस्यों को अब अपेक्षाकृत तौर पर विशेषाधिकार हासिल है-यह तथ्य सामाजिक अभिजात वर्ग और वंचित निम्न वर्ग की समग्र संरचना में बदलाव से बहुत दूर है। इस प्रकार, जैसा कि हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय समाज के शीर्ष पर ऊंची जाति की मौजूदगी ज्यादा दिखाई देती है, जबकि इसके निचले पायदान पर लगभग पूरी तरह से निम्न जातियां हैं।

यह शायद ही कोई नई और अहम बात हो। यह बात अधिकांश भारतीय, खास तौर से शीर्ष और निचले पायदान पर मौजूद भारतीय हमेशा से सहज रूप से जानते हैं। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में नेहरूवादी अनाड़ीपन और 'कांग्रेसी सिस्टम' की छत्रछाया में विकसित हुई राजनीतिक भाषा ने इसे खुले रहस्य में बदल दिया-जिसे व्यापक रूप से जाना तो जाता है लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। राजनीतिक मेटाफर के रूप में गरीबी के भावनात्मक अतिरेक ने हमारी असमानताओं के विनाशकारी जातिगत आयाम को छिपाने का काम किया। जाति जनगणना इस पहलू से पर्दा हटाने की चुनौती पेश करता है, जिससे राजनीतिक वर्ग के लिए जुमलेबाजी और छल-प्रपंच के जरिये छिपाना असंभव हो जाता है।

राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जाति के इर्द-गिर्द की खामोशी आखिरकार मंडल आंदोलन के दौरान टूट गई। 1990 का दशक जाति के बारे में हमारी सामूहिक समझ के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक दौर था और इसका एक प्रत्यक्ष परिणाम हुआ-जाति जनगणना की मांग के इर्द-गिर्द गोलबंदी में तेजी। 2001 की जनगणना के दौरान इसके लिए पहली बार लड़ाई लड़ी गई, लेकिन विरोधी ताकतों ने अपेक्षाकृत आसान जीत हासिल कर ली। 2011 की जनगणना के दौरान जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने वालों ने जीत हासिल की, अंततः यूपीए सरकार सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना का विकल्प चुनने के लिए मजबूर हुई। हालांकि, यह एक ऐसी परियोजना थी जिसे विफल ही होना था। शुरू-शुरू में सूचना की ताकत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद भी इस प्रक्रिया में एकत्र किये गए अधूरे आंकड़े को भी गुप्त रखा गया।

सत्तारूढ़ दल (या कम-से-कम इसके कुछ हिस्सों) और सरकार की असंगत प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि 2021 में दांव और बड़ा हो सकता है। यह सहज देखा-समझा देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में बाजार और महामारी के संयुक्त प्रभावों ने असमानताएं बढ़ायी हैं। वास्तव में, पिछली और वर्तमान सदी के बीच सबसे अलग यही बात है। 1970 के दशक तक, यह कहना मोटे तौर पर सही था कि भारत की आर्थिक और सामाजिक नीति का समग्र जोर गरीबी साझा करने का था। नव उदारवादी युग में, भारत ने अरबपति पैदा करने में अधिकांश

विकसित देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि गरीबी उन्मूलन में इसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है लेकिन शानदार नहीं। एक नये मध्यस्थता वाले सामाजिक क्षेत्र में, असमानताएं एक उदार, कुलीन अतीत की तुलना में अधिक असंतोष उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा, इस बात की भी संभावना है कि यह असंतोष दुनिया के अब तक के सबसे बड़े वोट बैंक में दरार न पैदा कर दे।

संक्षेप में, जाति की गिनती न करने का मुख्य कारण राजनीतिक रहा है, और यह इतना प्रभावशाली है कि यूपीए तथा एनडीए दोनों सरकारों ने मोटे तौर पर इसके प्रति अब तक एक जैसा रुख अपनाया है। दिलचस्प बात यह है कि जाति की गिनती न करने के लिए अक्सर दिया जाने वाला नेहरूवादी तर्क भी नैतिक- राजनीतिक था, अर्थात् ऐसा करने से जाति की पहचान मजबूत होगी, उन्हें मिटाने के आधिकारिक लक्ष्य के विपरीत होगी। इस तर्क में थोड़ी-बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस तर्क की बेईमानी इस अनुमान या दावे में अन्तर्निहित है कि जाति की गिनती न करने से जाति की पहचान कमजोर होगी। बेशक, ऐसा नहीं हुआ-हमारे समाज के काम करने के तरीके को देखते हुए यह कैसे हो सकता है?

जाति गणना का विरोध मुख्यतः इस तकनीकी-व्यावहारिक आधार पर किया जाता है कि जाति जैसी जटिल और विविधतापूर्ण चीज की गिनती असंभव है। लेकिन यह तर्क हमेशा से कमोबेश बनावटी था। 2001 और 2011 की जनगणना में, भारत के लोगों ने कहा कि वे लगभग 1,700 धर्मों को मानते हैं और लगभग 19,500 भाषाएं बोलते हैं, इसी तरह उन्होंने अपने हजारों पेशों के बारे में भी बताया। अगर हमारी जनगणना के दौरान श्रमसाध्य प्रयासों से इन अत्यधिक जटिल आंकड़ों को समझा जा सकता है, तो जाति संबंधी आंकड़ों को दुरुस्त करना बहुत कठिन नहीं हो सकता, खासकर जब आंकड़ा संग्रह संबंधी डिजिटल सुविधाएं बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं।

डेटा-फॉर-डेवलपमेंट (विकास के लिए आंकड़ा) का तर्क जाति जनगणना के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह कभी स्वीकार्य नहीं हुआ क्योंकि इसका विरोध मूल रूप से राजनीतिक रहा है। विडंबना यह है कि अगर ऐसा कभी होता है, तो जाति जनगणना वास्तव में गर्व की बात नहीं होगी- यह हमारे समाज को और अधिक समझने योग्य बनाने का एक और उपकरण होगा। लेकिन हर चिंतनशील भारतीय को इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसा करने के लिए हमारे शासकों में राजनीतिक साहस और नैतिक दृढ़ता की कमी है।

(यह लेख 13 अगस्त, 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र प्राध्यापक हैं। अंग्रेजी से अनुवाद मनीष शांडिल्य)

सामाजिक श्रेणी क्रम के हर स्तर की गणना हो

तेजस्वी यादव

असल जातिवादी राजनीति कुछ लोगों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है, न कि बहुलांश के साथ होने वाले अन्यायों पर बात करना। मैं यह लेख केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के संदर्भ में लिख रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि 2021 में जाति जनगणना 'व्यवहारिक तौर पर संभव' नहीं होगी। यह बहाना समकालीन वास्तविकताओं पर आधारित समावेशी विकास के लिए नये मानक गढ़ने के लिए उन जरूरी आंकड़ों को जुटाने के मार्ग में बाधा पैदा करेगा, जिसकी सामूहिक मांग पूरे भारत से की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि उसका यह रुख 1951 के बाद से लिए गए 'सचेत' निर्णय पर आधारित है। सरकार का यह कथन तर्क और इरादे दोनों स्तरों पर अनुपयुक्त हैं। यह तर्क के स्तर पर इसलिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे सरकार को ठोस एवं विशिष्ट आंकड़े प्राप्त होंगे, जिससे उसे लक्षित-नीति निर्माण का अवसर मिलेगा। वह ऐसा अवसर क्यों गवां रही है? यह इरादे के तौर पर इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि सरकार को 1951 तक पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले इसके कई मौजूदा मंत्रियों ने साफ शब्दों में जाति जनगणना का वादा किया था। जाति जनगणना सरकार के लिए 'व्यवहारिक कदम' नहीं है क्योंकि कई अन्य वादों की तरह, जाति जनगणना कराने का वादा भी एक जुमला था, सिर्फ खोखली बयानबाजी।

तीन दशकों से अधिक समय से सामाजिक न्याय के दर्शन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कई नेताओं और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा जाति जनगणना या जातियों की अद्यतन संख्यात्मक स्थिति की जानकारी की मांग को दृढ़ता से उठाया जा रहा है। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने अन्य राजनीतिक दलों के सहयोगियों के साथ मिलकर संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों पर इस तरह के आंकड़ों की आवश्यकता के मुद्दे को उठाया। इस मांग के पीछे का उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के अनदेखे पहलुओं और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी को सामने लाना था। इस तरह के आंकड़े हमें न केवल विभिन्न जाति समूहों की सटीक आबादी बताएंगे बल्कि आजादी के बाद से तथाकथित समावेशी विकास का आकलन करने में भी मदद करेंगे। इन महत्वपूर्ण चिंताओं के आलोक में और कुछ मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद, 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सबाल्टर्न आवाजों के दबाव में जाति जनगणना कराने का फैसला किया।

70 से अधिक वर्षों से, हम सभी सरकारों के मुंह से गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी समाप्त करने और संसाधनों के समान वितरण के बारे में सुन रहे हैं। जबकि निरपेक्ष गरीबी कई गुना बढ़ गई है, जातियों और वर्गों के बीच असमानता दिन-ब-दिन चौड़ी होती जा

रही है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मानकों पर दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों की बदतर जीवन स्थितियों के बारे में कड़वी सच्चाईयों का खुलासा किया है, और उनका और हाशिये पर जाना हमारे समय की त्रासदी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रभुत्वशाली अभिजात्य वर्ग ने संसाधनों के 90 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि आबादी में इनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम है। अभिजात्य वर्ग के इस समूह का एक बड़ा हिस्सा राज्य को जन-समर्थक नीतियां बनने से रोक रहा है। इस प्रभुत्वशाली आभिजात्य समूह के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इस या उस बहाने से एक के बाद दूसरी आने वाली सरकारों ने दबा दिया।

यदि समावेशी विकास हमारे देश की संवैधानिक प्राथमिकता है, तो हमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की मांग जरूर करनी चाहिए और इसे सार्वजनिक तौर पर सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हमारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ निर्धारित किया जा सके और उसे आकार दिया जा सके और इन नीतियों एवं कार्यक्रमों से हाशिये पर रहने वाले लोगों और समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। विकास वास्तव में सशक्तीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसकी प्राथमिकता तय करने का निर्णय उन लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिनके पास 90 प्रतिशत संसाधन हैं। यह सही या उचित नहीं लगता है कि विकास का अर्थ केवल सेंसेक्स के उतार-चढ़ाव से निर्धारित किया जाना चाहिए, जो समकालीन समय में चर्चा का मुख्य विषय होता है, जिसमें अक्सर मानवीय पहलू और सरोकारों की कमी होती है।

सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग के साथ-साथ मुख्यधारा की मीडिया के कुछ लोग यह कहते रहते हैं कि जाति जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग हर क्षेत्र में जातिवाद को जन्म दे सकती है। इस तरह के भय और भ्रम पैदा करने वाली बातों से वस्तुगत तौर से निपटने की जरूरत है। हम इस मुद्दे के इर्द-गिर्द किए जा रहे भ्रामक प्रचार का मुकाबला तथ्यों और ठोस तर्कों से करेंगे। आइए हम समकालीन विकास के मानदंडों के संबंध में कुछ जरूरी प्रश्न पूछें, जिसका संबंध सबका साथ, सबका विश्वास की बयानबाजी से है। कौन वे लोग हैं, जो ऐसे पेशे करते हैं, जो उन्हें न तो गरिमा प्रदान करते हैं और न ही पर्याप्त आजीविका? वे कौन से मेहनतकश लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है और जो हमेशा किसी न किसी गहरे आर्थिक संकट में रहते हैं? शहरों में अनिश्चित भविष्य के बावजूद हमारे गांवों से पलायन करने वाले लोग कौन हैं? कल्याणकारी राज्य या कम-से-कम सरकार यह जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती कि ये लोग कौन हैं? जबकि सरकारें अक्सर इनके बारे में बहुत जिज्ञासा दिखाती हैं। क्या उनकी जाति उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है या उनकी एजेंसी बताएंगी कि सच्चाई क्या है?

हमें इस तथ्य का भी पता है कि ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा खतरनाक रूप से भूमिहीन है। आज जाति और भूमि के स्वामित्व के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है ताकि हम संवेदनशील और समावेशी हस्तक्षेपकारी योजनाएं तैयार करके इस विकट स्थिति से निपट सकें। क्या यह जातिवाद फैला रहा है अगर हम पूछें कि शहरी क्षेत्रों में कौन बेघर हैं या दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? सिर्फ गरीबी, पिछड़ेपन और हाशिये पर जाने के जातिगत वास्तविकता पर सवाल उठाना जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कहा जा सकता है और न ही इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। वास्तव में, संविधान की प्रस्तावना की भावना के अनुसार चलते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सार्वजनिक नीति हमारे समय की महत्वपूर्ण वास्तविकताओं के अनुरूप हो।

कई मित्र दावा करते हैं कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन असमानता के इर्द-गिर्द किये गए सभी अध्ययनों और शोधों से पता चलता है कि अधीनस्थ जातियों में गरीबी व्याप्त है। हमारी विकास की महागाथा में इन समूहों की भागीदारी और जुड़ाव की कमी पर सवाल उठाना जातिवादी राजनीति के लिए बोलना कैसे बन जाता है? कड़वी सच्चाई यह है कि असली जातिवादी राजनीति वह है जो मुट्ठी भर लोगों के विशेषाधिकारों को ढंकने के लिए 'सचेत' निर्णय लेती है और अपने करोड़ों नागरिकों की बदतर स्थिति को खत्म करने के लिए इसे 'जाति जनगणना को' (व्यवहारिक तौर पर संभव) नहीं पाती है।

(यह लेख 'द इंडियन एक्सप्रेस' के सितंबर 27, 2021 के संस्करण में 'काउंट द लैडर्स रंग्स' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद डॉ. सिद्धार्थ ने किया है।)

जन्मशती

रेणु जैसा कोई नहीं।

2021 रेणु की जन्मशती का वर्ष है। रेणु अर्थात् कथाकार-उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु। 4 मार्च 1921 को बिहार के तत्कालीन पूर्णिया जिले के एक छोटे-से गाँव औराही-हिंगना में उनका जन्म हुआ था। हिन्दी भाषा-भाषियों के बीच रेणु-जन्मशती को लेकर पिछले साल भर से एक उत्साह है। अनेक जगहों पर इसे अपने स्तर से आयोजित करने की खबरें मिल रही हैं। अनेक पत्रिकाओं ने अपने विशेषांक निकाले और अपने स्तर से पूरे वर्ष भर रेणु-विमर्श के आयोजन किये हैं। इस रूप में प्रेमचंद के बाद रेणु दूसरे ऐसे लेखक होंगे, जिनकी जन्मशती को लेकर हिन्दी भाषियों के बीच ऐसा विरल-उत्साह था। उनकी लोकप्रियता का यह मानदंड भी हो सकता है।

क्या है रेणु में जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाये हुए है। लोग उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक लेखकों ने उनकी आंचलिकता को आत्मसात करते की कोशिश की है। अनेक पर अनेक तरह से उनके प्रभाव परिलक्षित हैं। हालांकि रेणु की नकल करना अथवा आत्मसात करना मुश्किल है, फिर भी उनमें ऐसा कुछ है कि अनेक लेखक ऐसा करने की कोशिश करते दिखते हैं। इसे नये लेखकों का रेणु से जुड़ाव या उनके प्रति अनुराग ही कह सकते हैं। रेणु के प्रति नये रचनाकारों का यह अनुराग ही उन्हें जीवंत, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाता है।

लेकिन, वह केवल लेखकों के बीच ही प्रासंगिक नहीं हैं। जनसामान्य में भी उनकी लोकप्रियता कुछ खास है। यहाँ तक कि आज की डिजिटल पीढ़ी के तरुण भी उनकी तरफ वैसे ही आकर्षित हैं, जैसे उनके वरिष्ठ। उनकी कहानी 'लाल पान की बेगम', 'पंचलाइट', 'ठेस' या सबसे बढ़ कर 'तीसरी कसम' आज भी लोगों को गुदगुदाती है। इन सबके जाने कितनी जुबानों में अनुवाद हुए। कितने नाट्य और दृश्य-रूपांतर हुए। हालांकि इन्हे रूपांतरित करना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन लोगों ने कोशिशें तो की ही हैं। उनके जीवन-काल में ही जर्मन विद्वान लोठार लुत्से ने उनकी कुछ कहानियों के जर्मन जुबान में अनुवाद किये थे। उनका साक्षात्कार लेने के लिए वह भारत आये थे। उनकी कहानी 'आत्मसाक्षी', जो एक बदनसीब कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गनपत की कहानी है, को लेकर लोठार लुत्से ने जो सवाल रेणुजी से किये थे, वे आज भी वैसे ही प्रासंगिक हैं। रेणु ने जो जवाब दिए थे, उसमें उन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की पीड़ा उभर कर आती है, जो अपनी पार्टियों में लगातार छले जा रहे हैं। राज्य द्वारा लोकतांत्रिक स्वरूप अंगीकार किये जाने के नतीजे के तौर पर भारतीय समाज में राजनैतिक दल और कार्यकर्ता अस्तित्व में आये थे। इन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पहली दफा रेणु ने साहित्य में लाया। उनकी पीड़ा

समझने की कोशिश की। वह जानते थे, इनके बूते ही जनतंत्र की जड़ें मजबूत होनी हैं। कालीचरण और गनपत की मुश्किलें दरअसल जनतंत्र की मुश्किलें हैं। इसे रेणु ने समझा था।

आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि रेणु आंचलिक लेखक हैं। उनकी यह तस्वीर हिन्दी-साहित्य के उन आलोचकों ने बनाई, जो खुद मायोपिक अथवा तंग-नजरिये के शिकार थे। उनका कालजयी उपन्यास 'मैला-आँचल' केवल एक अंचल विशेष की कहानी नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की खास व्याख्या भी है। आंचलिकता तो उसका शिल्प है। 'मैला आँचल' आज़ादी मिलने के तुरंत बाद की उस हलचल को दिखाता है, जो भारत के गाँवों में आरम्भ हुआ था। यह बिहार के एक गाँव की कहानी है, लेकिन इसे आप भारत के लाखों गाँवों की कहानी भी कह सकते हैं। पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि भारत का ग्रामीण ढांचा लोकतंत्र को बाधित करेगा। उन्हें यहाँ लोकतंत्र की सफलता पर संदेह था। लेकिन रेणु तो एक गाँव के ही लोकतंत्रीकरण की कहानी कहते हैं। उनका दूसरा उपन्यास 'परती-परिकथा' भी इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। गाँव में जाति-बिरादरी है, जाति-टोलों में विभाजन है, उनके आंतरिक टकराव हैं, जोतखीजी की तरह कुठित प्रवृत्ति के मनहूस लोग हैं, लेकिन इन सबके बीच राजनैतिक सक्रियताएं भी हैं। अच्छे और बुरे के बीच सामाजिक स्तर पर संग्राम चल रहे हैं। कालीचरण जैसे सोशलिस्ट कार्यकर्ता अपनी तरह से लोकतंत्र को समझना चाहते हैं। बावनदास गांधी की तरह शहीद हो रहे हैं और डॉ प्रशांत-कमली और जितन चुपचाप नये प्रबुद्ध भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यह आंचलिकता नहीं, एक समग्र परिदृष्टि है, जिसे रेणु ने गढ़ने की कोशिश की है। आज़ादी के बाद के भारत को समझने के लिए रेणु को पढ़ना उतना ही जरूरी है, जितना क्रांति बाद के फ्रांसीसी समाज को समझने के लिए बालज़ाक को पढ़ना। मौजूदा भारत के अनेक सामाजिक-राजनैतिक सवालों के जवाब हमें रेणु साहित्य में मिल सकेंगे। अपने उपन्यास 'जुलूस' में उन्होंने जिस तरह वतन, देश और राष्ट्र को समझने का प्रयास किया है वह आज भी विचारणीय है।

पूर्वी पाकिस्तान 'मौजूदा बंगलादेश' से आये हिन्दू शरणार्थियों के टोले को गाँव के लोग पकिस्तानिया टोला क्यों कहते हैं? वे हिन्दू-शरणार्थी इस मुल्क को आत्मसात करने में अक्षम दिख रहे हैं। यहाँ के पशु-पक्षी सब अनजान हैं। पूरा परिवेश पराया है। रेणु बहुत शिद्दत से कहना चाहते हैं कि देश या राष्ट्र धर्मों के नाम पर नहीं, संस्कृति, जुबान और परिवेश के आधार पर बनते और विकसित होते हैं। आज के राजनेता रेणु-साहित्य से सबक लेते तो देश-समाज का भला होता।

मैं उन खुशानसीब लोगों में हूँ, जिन्हें कुछ समय तक उनके संग-साथ होने का अवसर मिला। रेणु अपने व्यक्तित्व में भी उतने ही खास हैं, जितना कि अपने साहित्य में। वह ऐसे लेखक थे, जिन्होंने राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था। वह समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता रहे, भारत और नेपाल

फणीश्वरनाथ 'रेणु' (4 मार्च 1921-11 अप्रैल 1977)

के स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। जेल गए। चुनाव लड़े। लेकिन इन सब के बीच अपने लेखक को सब से ऊपर रखा। अपने व्यक्तित्व में भीड़ का भाव नहीं आने दिया। मैंने अब तक दो हिन्दी लेखकों में ही आभिजात्य रूप देखा। इनमें एक अज्ञेय थे, दूसरे रेणु। अज्ञेय तो एक कुलीन परिवार में जन्मे थे। उनके पिता भारतीय पुरातत्व विभाग के ख्यात निदेशक थे। लेकिन एक निहायत पिछड़े हुए गाँव के एक पिछड़े परिवार में जन्मा और पला-बढ़ा व्यक्ति रेणु का व्यक्तित्व इतना परिष्कृत कैसे हुआ, मैं बार-बार सोचता हूँ। रेणु जिन अवयवों से निर्मित थे, वे देशज थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी विशिष्टता थी, जो उन्हें औरों से अलग करती थी। इसीलिए व्यक्तित्व के स्तर पर उनकी तुलना केवल अज्ञेय से ही करने की बात मैंने की है। उनके पास आप वाचाल नहीं हो सकते थे। उनकी चुप्पी आपको चुप करा देती। हालांकि वह अकेले होना पसंद नहीं करते थे। अपने आखिरी समय में जब वह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने सामान्य वार्ड में रहना पसंद किया। इस सामान्य वार्ड में वह हफ्तों रहे। एक कोने में चुपचाप। अज्ञेय से लेकर बिलकुल नये लेखक तक उनसे यहीं मिलने आते थे। उनके पास एक भीड़ हमेशा बनी रही। लेकिन उस भीड़ के वह हिस्सा कभी नहीं हुए। वह खास बने रहे। सबके आकर्षण का केंद्र बने रहे। न उन्होंने भीड़ के लिए लिखा, न भीड़ के लिए जिया। लेकिन कभी भीड़ से बचने की कोशिश भी नहीं की। भीड़ को नागरिक बनाने की कोशिश में ही वह लेखक बन गए। इस रूप में वह साहित्य के नेहरू थे। संभव है आज के नेहरू विरोधी समय में रेणुजी के लिए मेरी इस टिप्पणी का कुछ अलग अर्थ लगाया जाए, लेकिन यही सच है।

मणि

भारत में समाजवाद के आधार-स्तम्भ : आचार्य नरेन्द्रदेव

प्रेमकुमार मणि

31 अक्टूबर नरेन्द्रदेव (1889-1956) का जन्मदिन है। इसी तारीख को 1889 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वकील बलदेव प्रसाद के बेटे के रूप में वह जन्मे थे। बहुत संभव है, नई पीढ़ी के कम लोग उन्हें जानते हों, क्योंकि वह अपनी तरह के इंसान थे। कर्मयोगी इंसान। नेता थे, लेकिन नेताओं की आम-प्रवृत्ति से भिन्न। विद्वान भी थे, लेकिन उनकी आम-प्रवृत्ति से भिन्न।

आचार्यजी भारत में समाजवाद के उन्नायकों में रहे। 1934 में पटना में आयोजित कांग्रेस 'सोशलिस्ट पार्टी' के स्थापना सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1948 में कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी जब अलग हुई, सोशलिस्ट पार्टी की रीति-नीति बनाने और उसे स्वरूप देने का कार्य उनसे किया। 1949 में नई सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना समारोह बिहार के गया में हुआ, उसकी भी अध्यक्षता उनसे ही की। 1954-55 में 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' के अध्यक्ष भी वही थे।

इस राजनैतिक व्यस्तता के साथ उन्होंने पर्याप्त लेखन कार्य भी किया। 'राष्ट्रीयता और समाजवाद' उनके राजनैतिक आलेखों का संकलन है। लेकिन मौलिक कृति 'बौद्ध धर्म दर्शन' और 'अभिधम्मकोश' का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद उनका ऐसा कार्य है, जिसके लिए विद्वत जगत उनका ऋणी रहेगा। 1942 की अगस्त क्रांति के बाद जवाहरलाल नेहरू और नरेन्द्रदेव अहमदनगर किला जेल में रखे गए थे। उनका बैरक एक ही था। यहीं बैठ कर नेहरू ने 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' लिखा और नरेन्द्रदेव ने 'बौद्धधर्म दर्शन' की रचना और चौथी-पांचवीं सदी के बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु के विलुप्तप्राय ग्रंथ 'अभिधम्मकोश', जिसका वेनसांग ने चीनी भाषा में अनुवाद किया और फिर चीनी से जिसका फ्रेंच में 1926 में अनुवाद हुआ, का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद किया। 'बौद्धधर्म दर्शन' का बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् से और अभिधम्मकोश का हिन्दुस्तानी अकादमी से प्रकाशन हुआ। 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में नेहरू ने आदर के साथ आचार्यजी के इस कार्य में दत्तचित्त होकर लगे होने की चर्चा की है।

नरेन्द्रदेव की इज्जत गांधी और नेहरू दोनों करते थे। लेकिन उनकी वैचारिकता को कोई बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका। हालांकि आचार्य भी दोनों की बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी ने एक दफा कुछ महीने उन्हें अपने आश्रम में स्वास्थ्य-लाभ करने के उद्देश्य से रखा। विदा होने के पूर्व गांधी ने उनसे भारत की समस्याओं और उसके निदान पर चर्चा की। आचार्य ने बिना लाग-लपेट के कहा-महात्मा जी, आपके रास्ते भारत का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए मार्क्सवादी रास्ता ही सही होगा। नेहरू के बारे में भी उनकी स्पष्ट राय थी। वह कहते थे- 'चाहे जवाहरलाल जी की निजी राय कुछ भी हो, कांग्रेस समाजवाद से बहुत दूर है।' इस मायने में वह अपने समाजवादी साथियों जयप्रकाश और लोहिया से बिलकुल भिन्न थे। उनमें गांधी-नेहरू को लेकर कोई व्यामोह

नहीं था। गांधी की साधन की शुचिता की विचारणा का वह समर्थन करते थे, लेकिन उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा को आर्थिक संबल बनाने जैसी बातों का पूरी तरह विरोध भी करते थे। उनका समाजवाद वायवी नहीं था। मार्क्सवाद के प्रति लोहिया और जेपी ने भी बाद के दिनों में कुछ सवाल उठाये, लेकिन नरेन्द्रदेव ने मार्क्सवाद की भौतिक व्याख्या पर जो सवाल उठाये हैं, वे मौलिक हैं। द्वंद्वत्मकता के तहत मार्क्सवाद चेतना को भौतिकता से प्रभूत मानता है। नरेन्द्रदेव द्वंद्वत्मक भौतिकवाद को द्वंद्वत्मक स्यादवाद कहना पसंद करते थे। उनका मानना था चेतना में जो सूक्ष्मता और क्रियाशीलता है, उसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। यह उनपर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव है। नागार्जुन और वसुबन्धु दोनों जगत और चेतना को सापेक्ष मानते हैं। अपने पृथक रूप में ये कुछ नहीं, अर्थात् शून्य होते हैं। एक-दूसरे के प्रति सापेक्षता ही इन्हे अस्तित्व में लाती है। जगत इसलिए अस्तित्व में है, क्योंकि उसे महसूसने के लिए कोई चेतन (ब्रह्म) है और चेतन इसलिए अस्तित्व में है कि उसे धारण करने के लिए कोई जगत है। अपने 'परमार्थ दर्शन' में नरेन्द्रदेव के गुरु मित्र महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है। दुर्भाग्य है कि नई पीढ़ी को इन चीजों में कोई रुचि ही नहीं रह गयी है।

आज हमें आचार्य जी की सचमुच बहुत जरूरत महसूस होती है। एक ऐसे समय में जब हमारी राजनीति उग्र राष्ट्रवाद की गिरफ्त में है और मुल्क की पूरी अर्थसत्ता पूंजीपतियों के कब्जे में, हमें उनकी बातें, उनके विचार और उनकी चेतावनी अपनी ओर खींच रहे हैं। 1952 के अगस्त में उनके समाजवादी साथियों ने जब दक्षिणपंथी कांग्रेसी कृपलानी की पार्टी 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी' से इस शर्त के साथ विलय स्वीकार लिया कि प्रस्तावित 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' वर्ग-संघर्ष का विचार त्याग देगी, तब उदास होकर आचार्य जी ने कहा था- वर्ग-संघर्ष का ख्याल त्याग देने के बाद समाजवाद में बचेगा क्या? यही हुआ। जेपी सर्वोदयी हो गए और लोहिया कांग्रेस-नेहरू विरोध में ऐसे डूबे कि उसका सहारा लेकर अनेक समाजवादी टोलियां दक्षिणपंथियों की देहरी तक पहुंच गईं। यह उनका तात्कालिक प्रोग्राम रहा होगा, लेकिन व्यक्ति और विचार जब एक दफा फिसलन का शिकार हो जाता है, तो फिर सम्भलना मुश्किल हो जाता है। भारत में समाजवादी आंदोलन का जब भी सम्यक इतिहास लिखा जाएगा, आचार्य जी उसमें दमकते सितारे की तरह दिखेंगे। वह लोकप्रियतावाद और जयकारे के चक्कर में कभी नहीं पड़े। क्षणिक लाभ के लिए कभी लुभावने नारे नहीं दिये। दम की बीमारी ने उनका स्वास्थ्य जर्जर बना दिया था। लेकिन अपने समय का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। आचार्य नरेन्द्रदेव के विचारों की रौशनी में हम अपने समय की राजनीति के रास्ते तलाश सकते हैं।

उत्तर-मानववाद की आहट

प्रमोद रंजन

विकास केवल भौतिक-प्राकृतिक जगत में ही नहीं, विचारों के क्षेत्र में भी होता है। दुनिया लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। आज न हम कार्ल मार्क्स के जमाने में हैं, न गांधी-आम्बेडकर-लोहिया के जमाने में। आर्थिक-सामाजिक सम्बन्ध भी निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। हर वक्त हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। लकीर के फकीर लोग संसार के सबसे दयनीय लोग होते हैं। आज हम उत्तर सत्य और उत्तर मानववाद (Post Truth&Post Humanism) के जमाने में हैं। समाज में जो हाशिये के लोग हैं, मिहनतकश लोग हैं, उन्हें खत्म कर देने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी राजनीति को नये विचारों और संदर्भों में निरंतर मांजते रहें। हम इस कॉलम की शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं। पाठकीय प्रतिक्रिया का स्वागत है- **संपादक**

कोविड महामारी के बाद से दुनिया के काम-काज के तरीकों में बुनियादी बदलाव आ रहा है। ये परिवर्तन कुछ सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह दौर मानव-जीवन के हर क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लेकर आएगा। न सिर्फ मनुष्य और मनुष्य के बीच के रिश्ते बदल रहे हैं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच, मनुष्य और मशीन के बीच के संबंध भी पुनर्व्याख्यित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन कोविड के दौरान ही शुरू हुए। इनकी पृष्ठभूमि औद्योगिक-क्रांति(1760-1850) के बाद से ही बनने लगी थी। 18वीं शताब्दी के बाद से मनुष्य ने प्रकृति को जीतने का अभियान बहुत तेजी से चलाया तथा 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में पूरी दुनिया को एक गांव (Global Village) बनाने में जुट गया।

लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मनुष्य अपना यह 'वैश्विक गांव' किसके बूते और किसकी कीमत पर बना रहा था?

यह वैश्विक गांव मशीनों और सूचना-तकनीक के बूते निर्मित हो रहा था, जिसमें इंसानी दिमाग की नकल करने की क्षमता वाले साफ्टवेयरों की मुख्य भूमिका थी। और, इस गांव के बनने की कीमत चुका रहा था पृथ्वी का परिस्थितिकी-तंत्र तथा सबसे अधिक मनुष्यतेतर प्राणी। इस सबका नतीजा क्या हुआ इसका अनुमान कुछ साल पहले आई जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट से लगता है। रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी से हर रोज जीवों की 150 प्रजातियां लुप्त हो रही थीं।

इनकी ही कीमत पर मनुष्य का वैश्विक गांव बनाने का सपना पूरा हुआ है। दुनिया के अधिकांश हिस्से आज एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं और एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कोविड महामारी का दुनिया भर में फैलना और उससे निपटने के लिए दुनिया भर में लगभग एक ही प्रकार की प्रशासनिक-प्रविधि, एक ही प्रकार के उपचार (भले ही वे कारगर न रहे हों) का इस्तेमाल इसके प्रमाण हैं कि वैश्विक गांव अपनी परिकल्पना के अनुरूप काम कर रहा है।

इस वैश्विक-गांव के बन चुकने के बाद मनुष्य जाति के लिए आगे का रास्ता क्या है? प्रकृति पर जीत के बाद अब आगे क्या? मनुष्य ने तकनीक को इतना उन्नत बना दिया है कि मशीनें

अब इंसानी दिमाग की (मशीनी) तरह नकल नहीं करतीं, बल्कि वे इंसानी दिमाग के काम करने के पैटर्न को सीखने लगी हैं और अनेक मामलों में इंसानी-दिमाग से बेहतर काम करने लगी हैं। यह मशीनों द्वारा खुद सीखने (मशीन-लर्निंग) और स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता (एंटलीजेंस) पैदा करने का दौर है।

इसने तकनीक की दुनिया में नई-नई चीजों के अवतरण की गति इतनी तेज कर दी है कि मनुष्य अपनी भाषा में जब तक इन नई चीजों के लिए शब्द बनाता है, तब तक चीजें मूलभूत रूप से बदल चुकी होती हैं। मसलन, इसे इस उदाहरण से समझें-मशीनों के स्वयं सीखने की प्रक्रिया के लिए हाल ही में चर्चित शब्द आया- 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'। इस शब्द के पीछे हम मनुष्यों का यह विश्वास था कि प्राकृतिक तौर पर बुद्धिमत्ता तो सिर्फ मनुष्य की थाती है। मशीनें जो कुछ भी बुद्धिमत्ता दिखाएंगी, वह कृत्रिम ही होंगी। लेकिन आज मशीनें जिस तेजी से सीख रही हैं, और खुद की सीखी हुई चीजों को जिस प्रकार अपने तरीके से विकसित कर रही हैं, उससे मनुष्य हतप्रभ है।

मशीनों ने साबित कर दिया है कि उनकी बुद्धिमत्ता को 'कृत्रिम' कहकर कमतर आंकना भूल है। मशीनें जो बुद्धिमत्ता विकसित कर रही हैं, वह 'मनुष्येतर बुद्धिमत्ता' है। फर्क मनुष्य और मनुष्येतर का अवश्य है लेकिन मनुष्य का अपनी बुद्धिमत्ता के 'प्राकृतिक' होने तथा मशीन की बुद्धिमत्ता के 'कृत्रिम', (और मनुष्य की इच्छानुसार संचालित) होने का दावा खटाई में पड़ चुका है। इस प्रकार 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' जैसा शब्द ठीक से प्रचलित होने से पहले ही पुराना और बेमानी हो गया है, भले ही मनुष्य अपने गुरु में इस शब्द का प्रयोग कुछ और समय तक जारी रखे।

इसी प्रकार, मनुष्य अन्य प्राणियों को स्वयं से हीन समझता रहा है। उसका दावा रहा है कि वह जैविक रूप से अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, इसलिए उसे उन पर शासन करने का नैसर्गिक अधिकार है। इसी सोच से 'मानवतावाद' (ह्यूमनिज्म) का जन्म हुआ और हमारी सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में यही 'मानवतावाद' रहा है। हमने यह मान लिया कि जो मनुष्य के लिए अच्छा है, वह सभी के लिए अच्छा है। जो मनुष्य को रास न आये, वह 'अमानवीय', घृणित और त्याज्य है।

असली और नकली समाजवाद

आचार्य नरेन्द्रदेव

इस कड़ी में डॉ. राममनोहर लोहिया, डॉ भीमराव आंबेडकर और भगत सिंह का लेख हम पहले प्रकाशित कर चुके हैं। इस बार आचार्य नरेन्द्र देव, जिनका इसी महीने 31 अक्टूबर को जन्मदिन है, का यह लेख विशेष तौर पर युवा राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए दिया जा रहा है- **संपादक**

जब डाक्टर अंसारी जैसे महानुभाव नब्बे फीसदी समाजवादी होने का दावा करते हैं और साथ-साथ इस विषय पर खुशी भी जाहिर करते हैं कि कांग्रेस को समाजवाद से कोई भी खतरा नहीं है तो मैं इसकी जरूरत महसूस करता हूँ कि खरे और खोटे का फर्क साफ कर दिया जाए, जिसमें असली वस्तु की पहचान में कोई दिक्कत न हो। मैं डाक्टर महोदय तथा किसी दूसरे सज्जन की नेकनीयती और ईमानदारी पर किसी प्रकार का हमला नहीं करता। मैं मानता हूँ कि अपने देश में बहुत से ऐसे सज्जन हैं, जो निहायत ईमानदारीके साथ सच्चे दिल से यह सरल विश्वास रखते हैं कि समाजवाद के स्वरूप के संबंध में जो धारणा उन्होंने बना ली है, वह ठीक है। इनमें बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो समाजवाद के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित हैं, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का अध्ययन तक नहीं किया है। वैज्ञानिक समाजवाद गंभीर चिंतन और अध्ययन का विषय अवश्य है, तिस पर भी उसके स्थूल सिद्धांतों के समझने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती। बहुत से हमारे ऐसे भाई भी हैं जो वैज्ञानिक समाजवाद के मौलिक सिद्धांतों को जानते हुए भी अपनी एक भिन्न कल्पना को ही सच्चा समाजवाद मानते हैं।

पहले तो हमें ऐसे लोगों का विचार करना है जो कल्पना के साम्राज्य में विचरण करते हैं और तरह-तरह के हवाई महल बनाया करते हैं। जो देश वर्तमान काल में हीन दशा को प्राप्त हो गया है और जो अतीत के गौरव की कथा से विशेष रूप से प्रभावित है, वह अतीत में ही स्वर्णयुग की स्थापना करता है और जब कभी वह अपनी उन्नति की बात सोचता है, तो वह उसी स्वर्णयुग को फिर से वापिस लाने की चेष्टा करता है। ऐसे देश में एक ऐसे समुदाय का पैदा हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है, जो विश्वास करता है कि अतीत का समाज ही एक आदर्श समाज था जिसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं था और जिसमें सारी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता कि अतीत का वापिस आना कितना असंभव है। वह इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि अतीत उतना सुंदर और मनोरम नहीं था जितना कि वह सोचता है। हम यह

लेकिन मनुष्य का अपनी विशिष्टता संबंधी यह दावा भी धराशायी हो चुका है। नये शोधों ने यह साबित कर दिया है कि मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं यहां तक कि पेड़-पौधों में भी जैविक-स्तर पर बहुत भेद नहीं है। नये शोध यह भी बताते हैं अगर मनुष्य अपने अखकड़पन और विशिष्टता-बोध में उसी दिशा में चलता रहा, जिस दिशा में वह पिछली कुछ सदियों से चल रहा हो तो भले ही पृथ्वी और प्रकृति का भी कुछ नुकसान कर ले, लेकिन इस ग्रह से उसका स्वयं का लुप्त हो जाना तय है। प्रकृति तो अपने नुकसान की भरपाई मनुष्य नामक इस प्राणी के गायब होते ही कर लेगी।

इस तरह, मशीनों और मनुष्येतर प्राणियों ने उन अनेक चीजों पर अपना निःशब्द दावा पेश कर दिया है, जिन पर अपने नैसर्गिक अधिकार का दावा मनुष्य करता रहा है। मनुष्य के पास अब दो विकल्प हैं या तो वह अब तक की उपलब्धियों को छोड़ कर वापस लौट जाने की असफल कोशिश करे या फिर इन दावों को स्वीकार करते हुए, इनसे मोल-तोल करते हुए, आगे की राह ढूँढ़े। जाहिर है पहला मार्ग मनुष्य नहीं चुनना चाहेगा।

उत्तर-मानववाद क्या है

इस दूसरे मार्ग पर कैसे चला जाए, इस पर वाद-विवाद तथा इसकी प्रविधियों को लेकर बहसों लगभग दो दशक पहले यूरोपीय देशों में शुरू हुईं, जिन्हें मानवोत्तरवाद (ट्रांस-ह्यूमिन्जम) और उत्तर-मानववाद (पोस्ट ह्यूमिन्जम) के नाम से जाता है। कोविड-महामारी के पहले तक ये शब्द मुख्य रूप से विचार और दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त हो रहे थे, लेकिन अब ये विकसित देशों में सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं और अनेक जगहों पर आंदोलन का रूप भी ले रहे हैं। इन विमर्शों का मानना है कि 'मानववाद' मनुष्य-जाति का छद्म है तथा अन्य प्राणियों पर शासन करने और प्रकारांतर से अपने विनाश को बुलावा देने का माध्यम है। वे इस वैज्ञानिक तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य भी एक मामूली पशु है और इस विशाल पारिस्थितिकी-तंत्र का अदना-सा हिस्सा है, जैसे ही अन्य मनुष्येतर जीव-जंतु। इस पृथ्वी और ब्राह्मांड पर सबका बराबर अधिकार है।

इन विमर्शों के तहत मशीनों की बुद्धिमत्ता और मनुष्य को जेनेटिक परिवर्तन द्वारा बेहतर बनाने की कोशिशों से पारिस्थितिकी-तंत्र में संभावित परिवर्तनों पर भी विचार किया जा रहा है। मसलन, मनुष्य का एक सामान्य भय रहा है कि मशीनों की बुद्धिमत्ता एक दिन मनुष्य को गुलाम बना लेगी और मशीनें पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगी। इसी प्रकार, मानवतावादियों को चिंता है कि जेनेटिक परिवर्तनों से युक्त मनुष्य क्या वास्तव में मनुष्य होगा? मानवोत्तरवाद और उत्तर-मानववाद कहता है कि इस प्रकार के भय और चिंताएं मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानने के भ्रम के कारण हैं। इनका एक धड़ा तो यहां तक मानता है कि जेनेटिक परिवर्तनों और मशीनी-बुद्धिमत्ता से संबंधित वैज्ञानिक-शोधों को हर प्रकार के वैज्ञानिक और मानवतावादी-दर्शन के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए।

(प्रमोद रंजन असम वि.वि. के रवीन्द्रनाथ टैगोर भाषा संस्कृति अध्ययन केंद्र में सहायक प्रोफेसर हैं)

मानते हैं कि पूंजीवादी पद्धति की बुराइयां प्राचीन समाज में नहीं पाई जाती थीं। पर इसमें भी संदेह नहीं है कि उसकी निज की बुराइयां कुछ कम न थीं। प्राचीन समाज में इस बात की भी आशा नहीं की जा सकती थी कि श्रमजीवियों का कोई संगठन बन सकेगा, जो उनको अत्याचारों से छुटकारा दिलाए।

इस विचार के लोग समाजवाद के प्रभाव को बढ़ते देखकर अपनी कल्पना तथा समाजवाद के सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार विज्ञान के इस युग में प्रत्येक मजहब, जो इस नये वातावरण में जीवित रहना चाहता है, इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि उसके सिद्धांत विज्ञान सम्मत हैं, उसी प्रकार प्रत्येक समुदाय, जो राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर होना चाहता है, उसे विवश होकर यह दिखलाना पड़ता है कि उसकी कल्पनाएं समाजवाद के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं। जो लोग अतीत में ही स्वर्ण-युग की कल्पना करते हैं, वह इस बात को दिखलाने की चेष्टा करते हैं कि अतीत का समाज ही समाजवाद के सच्चे सिद्धांतों पर आश्रित था। पाश्चात्य देशों में तो ईसाइयों ने इस प्रकार के प्रयत्न किये हैं। इसी के फलस्वरूप वहां क्रिश्चियन सोशलिज्म (Christian Socialism) पाया जाता है। इसके अनुयायियों का कहना है कि क्रिश्चियन धर्म और समाजवाद एक-दूसरे के लिए नितांत आवश्यक हैं और क्रिश्चियन धर्म ही समाजवाद का नैतिक आधार है। उनका यह भी विश्वास है कि समाजवाद की विचार-पद्धति का जन्म ही इसी धर्म से हुआ है। यदि अपने देश में भी इस प्रकार के प्रयत्न किए जाएं, तो मुझको आश्चर्य न होगा। हिन्दू चाय और मुस्लिम चाय की तरह हिंदू समाजवाद और मुस्लिम समाजवाद के पैदा होने में देर न लगेगी।

वैज्ञानिक समाजवाद को ऐसे विचारों का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि विचार निराधार और कल्पित हैं और इसलिए इनके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। अतीत के पुनरुज्जीवन का प्रयत्न बालू से तेल निकालने के प्रयत्न की तरह सर्वथा विफल होगा। ऐसे विचारों का प्रचार कर हम देश को गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। केवल कल्पना के बल पर हम अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकते। यदि हम मशीन-युग की बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो उसका यह तरीका नहीं है कि हम पीछे कदम रखें और सारी औद्योगिक उन्नति का खातमा करके संसार की गरीबी और मुसीबत को और भी बढ़ा दें। इन बुराइयों के अंत करने का तरीका एकमात्र वैज्ञानिक समाजवाद है। इस तरीके के बरतने से हम पूंजीवादी प्रथा के लाभ को सुरक्षित रखते हुए उसके दोषों को दूर कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।

इतिहास से पता चलता है कि प्राचीनकाल में कई देशों में भूमि व्यक्ति की संपत्ति न होकर समाज की संपत्ति मानी जाती थी। रूस में ऐसी ग्राम-संस्थाएं 19वीं शताब्दी तक पाई जाती थीं। भारतवर्ष के साहित्य से भी ऐसी संस्थाओं की सत्ता का पता चलता है। यद्यपि समाजवाद की व्याख्या के अनुसार समाजवाद का लक्षण यही है कि उत्पादन के साधन व्यक्ति विशेष की मिल्कियत न होकर समाज की मिल्कियत हों, तथापि हमको इस भूल में न पड़ना

(जन्म 1889-मृत्यु 1956)

चाहिए कि यह प्राचीन ग्राम संस्थाएं वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत पर आश्रित थीं। उत्पादन के जो तरीके उस समय काम में आते थे, उनसे संपत्ति इतनी प्रचुरता में नहीं उत्पन्न हो सकती थी कि समाजवाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवाद का उद्देश्य समाज के धन को सबमें बराबर-बराबर बांटना नहीं है। यदि यही उद्देश्य हो, तो अत्यंत निर्धन देशों में इस बंटवारे का फल यही होता कि अमीर लोग तो गरीब हो जाते, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं होती। वैज्ञानिक समाजवाद गरीबों की गरीबी दूर करना चाहता है, न कि कुछ अमीरों से कुदकर उनको तबाह करना। इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद की कल्पना भी मशीन-युग के पहले नहीं हो सकती थी। मशीन-युग तथा उसमें पैदा होनेवाला वर्तमान पूंजीवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। मशीन के द्वारा जो औद्योगिक उन्नति हुई है, उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रचुरता के इस युग में जब लोग इसलिए मुसीबत नहीं उठाते कि संसार में भोजन तथा सुख की सामग्री की स्वल्पता है बल्कि इसलिए कि उत्पादन के साधनों के मालिक अपने स्वार्थ के लिए, न कि समाज के हित के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं समाजवाद की प्रतिष्ठा करना संभव हो गया है। मशीन युग के पहले संपत्ति की वृद्धि का कोई ऐसा बड़ा जरिया नहीं था और इसलिए उस जमाने में चाहे भूमि पर समाज का ही क्यों न अधिकार रहा हो, समाजवाद के द्वारा समाज की गरीबी नहीं दूर की जा सकती थी।

इसका जिक्र करना यहां आवश्यक प्रतीत हुआ कि रूस के इतिहास में हमको एक राजनीतिक दल का (Narodril) उल्लेख मिलता है जिसकी विचार पद्धति इसी प्रकार की थी। यह दल रूस में ऐसी ग्राम संस्थाओं को कायम करना चाहता था, जिनमें भूमि का स्वत्व व्यक्तियों के हाथ में न होकर मार समाज के हाथ में हो। इन लोगों का विचार था कि ऐसा करने से हम समाजवाद की प्रतिष्ठा भी कर सका और मशीन युग के दोष से भी मुक्त रह सकेंगे। रूस

के वैज्ञानिक समाजवादियों को इनका घोर विरोध करना पड़ा था और वे इसके मुकाबले में तभी सफल हो सके थे, जब बारंबार विफल होने के कारण लोगों को इनकी नीति पर से विश्वास उठ गया था। रूस के इतिहास से यह भी पता चलता है कि रूसी क्रांति के समय Narodnik ने समाजवादियों का विरोध किया था और क्रांति के दबाने में श्रमजीवियों के विरुद्ध पूंजीपतियों की सहायता की थी। अपने देश में अभी कोई ऐसा दल पैदा नहीं हुआ है, पर जो लोग अतीत काल में स्वर्णयुग की तलाश करते हैं, वह इन्हीं ग्राम-संस्थाओं का आश्रय लेकर इसी प्रकार के समाजवाद की कल्पना कर सकते हैं।

यह एक आश्चर्य की बात है कि अपने देश में जो लोग मशीन युग के विरोधी हैं और जिनकी आंख भविष्य पर न होकर अतीत पर है, वह Narodnik की तरह कौंसिलों में न जाने के भी सिद्धांततः विरोधी हैं। दोनों में विचार साम्य होने से कार्य में भी समानता पाई जाती है और इसी विचार के लोगों में से Narodniks के भाई भी निकल सकते हैं।

अपने देश में एक और वर्ग है, जो समाज की वर्तमान अवस्था को कायम रखना चाहता है, पर देखता है कि उस व्यवस्था से जो दोष उत्पन्न हुए हैं यदि वह दूर नहीं किए जाएंगे तो वर्तमान समाज का नाश हो जाएगा। इसलिए यह वर्ग वर्तमान व्यवस्था में बिना किसी प्रकार का मौलिक परिवर्तन किये उसके दोषों को दूर करने की चेष्टा करता है। अधिकतर लोग इसी वर्ग के हैं। यह वास्तव में समाज सुधारक हैं। इन्हें समाजवादी न कहना चाहिए, पर यह लोग भी अपने को समाजवादी कहने की हिम्मत दिखाते हैं। ये नाना प्रकार के सुधार की योजनाएं उपस्थित करते हैं और वर्तमान समाज के संकट को टालने का प्रयत्न करते हैं। इस वर्ग में ऐसे बहुत से लोग शामिल हैं, जो सद्भाव से प्रेरित होकर गरीबी को दूर करते हैं। हम उनके त्याग का आदर करते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस नीति का यह अनुसरण करते हैं उसका हम भी समर्थन करते हैं। सुधार की इस नीति से समाजवादी का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। इस नीति का बराबर विरोध करना चाहिए, क्योंकि खुले विरोधियों की अपेक्षा इस नीति के समर्थकों से वैज्ञानिक समाजवाद को अधिक नुकसान पहुंचता है।

एक और भी वर्ग हो सकता है जो समाजवादियों की उन मांगों में से कुछ मांगों को स्वीकार कर ले, जो परिवर्तन की अवस्था को दृष्टि में रखकर तैयार की गई है और इसी नाते समाजवादी होने का दावा पेश करें। इन मांगों में कई ऐसी मांगें हैं, जो व्यक्तिगत संपत्ति का अंत तो नहीं करतीं किन्तु उनको मर्यादित अवश्य कर देती हैं। बड़े-बड़े टैक्स तथा वारिसों पर टैक्स ऐसे उपाय हैं जिनसे व्यक्तियों की संपत्ति का नियंत्रण हो सकता है। पर इससे गरीबी का अंत निश्चय नहीं होता। इस वर्ग की भूल यही है कि यह समझता है कि ये सब उपाय गरीबी तथा समाज की अन्य प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके प्रतिकूल एक समाजवादी ऐसी मांगों का समर्थन केवल इसलिए करता है कि वह जानता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का लोप एकबारगी नहीं हो सकता।

मेरी छोटी बुद्धि में यही आता है कि कांग्रेस धीरे-धीरे इसी विचार-पद्धति का समर्थन करने लगेगी। कांग्रेस से वैज्ञानिक समाजवादियों को सचेत रहना चाहिए और उन्हें सुलह और समझौते के नाम पर अपने आदर्श से नहीं गिरना चाहिए।

समाजवाद के कितने मुख्य-मुख्य विकृत रूप हैं या हो सकते हैं, उनकी चर्चा थोड़े में मैंने ऊपर की है। पाश्चात्य देशों में भी ये सब रूप और प्रकार पाये जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद न तो सुधारवाद है और न काल्पनिक समाजवाद। यह तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है और यह समाज की एक ऐसी नवीन आर्थिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहता है, जिसमें उत्पादन के साधन तथा उत्पन्न वस्तुओं का वितरण और विनिमय समाज के हाथ में हो। वर्तमान औद्योगिक पद्धति के युग के पहले वैज्ञानिक समाजवाद की प्रतिष्ठा करना सर्वथा असंभव था। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म हुआ है।

मशीन के युग में ही बड़े पैमाने पर उद्योग का होना संभव हो सका है और वस्तुओं की पैदावार असीमित मात्रा में बढ़ाई जा सकती है, पर आपस की स्पर्धा के कारण पूंजीपतियों में मुनाफे के लिए होड़-सी लग गई और माल खपत से कहीं ज्यादा तैयार होने लगा। इसीलिए समय-समय पर व्यापार में संकट की अवस्था उपस्थित होती रहती है। आजकल जो विश्वव्यापी अर्थसंकट है, उससे छुटकारा पाना कठिन-सा मालूम पड़ता है। लोगों का कष्ट बढ़ता ही जाता है। एक तरफ बेकारी बढ़ती जाती है, दूसरी ओर पूंजीपतियों की कीमत बढ़ाने के लिए पैदावार को कम करना पड़ता है। जिस प्रकार से आज का व्यवसाय पूंजीपतियों द्वारा संचालित होता है, उससे पैदावार की वृद्धि में भारी रुकावट होती है। यह संकट की अवस्था तभी दूर हो सकती है, जब एक सर्वथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्था का अंत आयोजन किया जाए। नये समाज में स्पर्धा को कोई स्थान नहीं रहेगा और एक निश्चित आयोजना के अनुसार तथा समाज के सब सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के औद्योगिक जीवन का संचालन किया जाएगा। जब समाज के हित के लिए उद्योग व्यवसाय का संगठन होगा और उत्पादन के सारे साधन व्यक्तियों की मिल्कियत न होकर समाज की मिल्कियत बन जाएंगे, तो अपने साधनों के अनुसार समाज जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतने परिमाण में वस्तुओं का उत्पादन करेगा कि समाज के प्रत्येक सदस्य को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी शक्तियों के विकास का अवसर मिलेगा। समाज के हाथ में जब उत्पन्न वस्तुओं का वितरण और विनिमय रहेगा, तो समाज में दरिद्रता और अशांति के स्थान में तुष्टि, पुष्टि और शांति आ बिराजेगी। आज जो पैदावार कम करने की कोशिश की जा रही है उसके कम करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। पैदावार तेज रफतार से बढ़ेगी। देहातों की आज जो खराब हालत है, वह दूर हो जाएगी और अर्थ-शोषण की नीति का अंत होगा।

स्रोत: राष्ट्रीयता और समाजवाद से

मस्जिद में आग लगेगी तो मंदिर भी नहीं बचेगा

लालू प्रसाद

यह समय अत्यंत कम है, मैं जानता हूँ कि स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे गंभीर मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं जिस पर सर्वोच्च संसद में, इस सदन में भी, बाहर, खेत-खलिहानों में, प्रदेशों में गुजरात के बारे में, गुजरात के नरसंहार के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन दिल्ली में जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोनों हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। महोदय, गुजरात ऐसा प्रांत है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते थे। आज गुजरात में यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है कि उधर मत जाना, वहां पनडुब्बा रहता है, फंडामेंटलिस्ट जो सांप्रदायिकता का जामा पहने हुए है। भाई अरुण जेटली जी ने शायद नरेंद्र का यह परिचय कराया कि नरेंद्र मोदी दूसरा 'सरदार' है छोटे सरदार हैं। सरदार पटेल से तुलना की। अगर इन्होंने हमसे पूछा होता कि उस आदमी को क्या सही उपाधि दी जाए, तो इनको यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का पुनर्जन्म, दूसरा अवतार हुआ है नाथूराम गोडसे के रूप में। सही मामले में बापू के विचारों की हत्या करने वाला।

महोदय, बीजेपी कोई दल नहीं है। यह बिल्कुल मुखौटा है विश्व हिन्दू परिषद् और संघ परिवार का। और बरसों से संघ परिवार के अथक परिश्रम से जो ये लोग पावर में आये हैं, इसमें संघ परिवार का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। संघ परिवार की परत-दर-परत जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है किताबों में और बाहर भी आप देखेंगे तो हमको बड़ा अचरज होता है कि जार्ज फर्नांडीस जैसे लोग कैसे उसमें जाकर गंगा स्नान करते हैं। महोदय, इनका जो इतिहास है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है (व्यवधान) हम सोनिया जी के पास गए हैं आपका नाश करने के लिए। विचार को त्यागा नहीं है, हमारा वही विचार है। महोदय, समय की कमी की वजह से मैं फिर कहता हूँ कि इस घटना की तह में जाइए कि गुजरात कोई एकाएक प्रस्फुटित घटना नहीं है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, हमारे देश के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आडवाणी जी उस दिन से यह बात फूटी और राम के नाम पर पूरे देश भर में वातावरण बनाया गया कि अयोध्या में भगवान जी के मंदिर को हमें बनाना है। उस मंदिर के इतिहास में, भूगोल में अभी तो एक शाही ने दिया है यह जमीन तो सारी हमारी है, लड़ाई लड़ रहे हैं वे। वे बोलते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, अगर समय रहेगा तो हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। महोदय जिस दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस दिन इस देश के दो भाइयों की जो आस्था की जगह है, मजहब है, यह टूट गई और हम दुनिया में कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। उस दिन से हमारी यह आजादी और यह भारत का सपना कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, चारों

भाई, मिल के रहना। नतीजा क्या हुआ महोदय, अगर इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तो बात और बिगड़ती जाएगी। माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जी हैं और एक और अन्य सज्जन हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। बाबरी मस्जिद के बारे में आयोग बना। सारी चीज हुई। सब कुछ हुआ और कोर्ट ने प्राइमाफेसी स्टेब्लिश भी कर दिया और यूपी सरकार को कहा कि इसको नोटिफिकेशन टेक्निकल मामले में, और वह मामला जब आया तो देखिए किस तरह से मामले को खतम कर दिया गया। मायावती जी से हाथ मिलाकर और मायावती जी ने इनसे हाथ मिलाकर उस मुकदमे को खत्म करने से नरेंद्र मोदी और तोगड़िया जैसे व्यक्ति को मदद पहुंचाई। और इस तरह से और न जाने ऐसे-ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं, बेलगाम हैं। इनको भय नहीं है। गांव में एक कहावत है कि 'सइयां भये कोतवाल, अब डर काहे का' जिसके मन में जो आ रहा है, वह बात हो रही है। महोदय, इनका जो इतिहास है, वही खतरनाक है। गुजरात की पृष्ठभूमि से आगे हम आये तो यहां जो पार्टी है, इनसे मिल गई और इनकी सरकार बन गई। दिल्ली में सरकार बन गई, और आडवाणी जी को जम्मू-कश्मीर का प्रभारी बनाया गया। उस दिन से ये (समय की घंटी) अभी दो लाइन में हम खत्म कर रहे हैं।

...महोदय, आज हमारे मंदिर, मस्जिद सुरक्षित नहीं हैं। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी हैं, अगर कोई इंसान ऐसा विचार, आशा या कोई अपेक्षा नरेंद्र मोदी से रखता है तो वह इंसान मूर्ख है। जहन में है नफरत फैलाना। हमने अपनी पटना रैली में कहा था, लोगों को तकलीफ हुई थी, अगर मस्जिद में आग लगेगी तो हमारा मंदिर भी नहीं बचेगा, गिरिजाघर और गुरुद्वारा भी नहीं बचेगा। देश में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर और रघुनाथ मंदिर पर दो बार आक्रमण हुआ, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम लोगों ने उन दिनों कहा था कि ठीक है। आप सिमी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो आर.एस.एस बजरंग दल और जो अन्य फंडामेंटल

ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हो? महोदय, आज हमारे मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में भी आज अगर हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पुलिस जेब को टटोलती है। इधर क्या रखा है, उधर क्या रखा है? हम इनकी इफ्तार पार्टी में गए थे। आडवाणी जी भी गए थे, बाद में जहाज मंत्री जी आये थे। 84 के दंगों में यहां सिक्ख भाई कहीं जाते थे तो उनकी जबर्दस्त चेकिंग होती थी। अब तो इफ्तार में भी अगर हमारे मुस्लिम भाई जाते थे तो उनकी पॉकेट वगैरह सबकी चेक होती है। क्या हो गया है? इसके लिए सीधे कुछ महिलाओं को बंदूक थमाकर कह रहे हैं कि सुसाइड दस्ता बन रहा है। इस कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं तो इस गलतफहमी के शिकार मत होइए कि आप दोबारा आने वाले हैं। एक-एक का हिसाब लिया जाएगा। आप लोग जिम्मेदार हैं। हमलोग चार्ज करते हैं। तोगड़िया हो या शिवसेना वाले लोग देश में यह सब क्यों हो रहा है? न कोई रहा है और न कोई रहेगा। अगर आप कोई हजारों की संख्या में, विशेषकर माइनोंरिटी के लोग, हिन्दू लोग जो मारे गए माइनोंरिटी के लोगों के साथ जो अन्याय और जुल्म हुआ है। जिनके पेट को चीरकर बच्चे को पटका गया है। जलती हुई बोरी में टूसा गया है, आने वाला इतिहास आनेवाली जनता यह माफ करने वाली नहीं है। सेक्युलरिज्म हमारी बुनियाद है, धर्मनिरपेक्षता हमारी बुनियाद है। आपने शायद गलती से कह दिया आडवाणी जी ने यह कह दिया कि यह देश हिन्दू राष्ट्र नहीं बन सकता है। सब लोग आपकी क्लास लेने लग गए। सभी क्लास ले रहे हैं इनको ज्ञान नहीं है, आडवाणी जी को ज्ञान नहीं है। जिन-जिन शिशुओं को आपने पढ़ाया वे ही आपको पढ़ा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये ओवर जंप कर रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस या ये जो तोगड़िया जी हैं, कौन हैं, जी नहीं है मन क्या बात कहता है, टी.वी. में भी नरेंद्र मोदी जी को देखकर लगता है कि इनकी पूरी बायोग्राफी दिखाई जा रही है। टी.वी. वाले बोलते हैं (व्यवधान)।

दिल्ली में रहते थे। चाय बेचते थे अब तलवार चला रहे हैं। होटल होटल से तलवार। चाय घोटने से लेकर अब सांप्रदायिकता को घोट रहे हैं। अब ज्यादा दिन भी नहीं है। आपके जाने में अब ज्यादा दिन नहीं है। समाजवादी पार्टी से ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों से हमारी अपील है कि उन्हें गलत-फहमी में नहीं रहना चाहिए। आप सब लोग मिलिए। वहां कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के तो गुरु हैं वाघेला जी। गुरु और चले में गुरु जीतने वाले हैं सब लोग मिलिए। राष्ट्रीय जनता दल, अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी हम मदद करेंगे, कैम्पेन करेंगे। द्वारका मंदिर में पूजा करेंगे और कृष्ण से कहेंगे कि कंस हो गया है इसलिए कंस को ध्वस्त करें, समाप्त करें ताकि पीड़ित मानवता को न्याय मिले। और इसके लिए हमारा दल प्रतिबद्ध है। सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश की माइनोंरिटी की रक्षा में हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं।

राज्यसभा, 27 नवंबर, 2002

स्रोत: सदन में लालू प्रसाद : प्रतिनिधि भाषण से

पहली बरसी

रामविलास जी और बेलछी

समाजवादी नेता रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि 8 अक्टूबर पर राजद प्रदेश कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू (05 जुलाई 1946-08 अक्टूबर 2020) जी ने हमेशा उनके महत्व को रेखांकित किया। 2010 में जब उनके केवल तीन विधायक थे, तब भी लालू जी ने उन्हें राज्यसभा भेजना सुनिश्चित किया था।

रामविलास जी ने दलितों की राजनीति अलग से नहीं की, आरम्भ से ही वह समाजवादी राजनीति से जुड़े रहे, जिसके नेता लोहिया-जयप्रकाश-कंपूरी ठाकुर जैसे लोग थे। 1990 के मंडल आंदोलन में उन्होंने आगे बढ़ कर हिस्सा लिया और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के समर्थन में सड़कों पर आये। वह केवल दलितों की सोचते तो इससे किनारे भी रह सकते थे, क्योंकि दलितों को पहले से ही आरक्षण प्राप्त था। रामविलास जी समाज को बांट कर नहीं देखते थे, लेकिन समाज के उपेक्षित लोगों, जिसमें दलित-पिछड़े और गरीब-गुरबे सब थे, के प्रति वह गहरे रूप से संवेदनशील थे।

1969 में पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने संसोपा के टिकट पर जीता था। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे। वहां उन्होंने दलितों की आवाज को बुलंद किया और एक जुझारू सांसद की पहचान बनाई। कंपूरी ठाकुर ने जब मुंगेरिलाल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, तब वह जी-जान से उनके पीछे लगे रहे। 1980 में वह मुट्ठी भर विपक्षी सांसदों में थे, जो इंदिरा गांधी की आंधी झेल कर लोकसभा पहुंचे थे। 1980 के मार्च महीने की किसी तारीख को रामविलास जी ने बिहार में दलित उत्पीड़न का एक मामला उठाया। कांग्रेस सत्ता में थी। उधर से जोरदार हंगामा हुआ। रामविलासजी गरजे- 'मैं बेलछी में नहीं भारत की संसद में खड़ा हूँ। आप मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते।' शायद बेलछी का नाम आते ही इंदिराजी चौंक गईं। वह खड़ी हुईं। ऊंगली के इशारे से अपने सांसदों को बैठाया। गृहमंत्री अमुक तारीख को जवाब देंगे का आश्वासन दिया। तब सदन सामान्य हुआ।

बेलछी कांड जब हुआ था, तब भी वह संसद सदस्य थे। तुरत-तुरत चुने गए सांसद। मार्च में चुने गए थे और मई में वह घटना हुई थी। अगस्त में इंदिरा जी वहां पहुंची थीं। रामविलास जी क्षुब्ध थे। वह जनता पार्टी में थे। पार्टी में जब आवाज उठाई तब चरण सिंह ने कहा- 'चुप रहो।' नए-नए रामविलासजी चुप लगा गए। उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। शायद इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने सोशलिस्ट राजनीति के बीच ही दलित सेना बनाई थी।

कवि का पन्ना

विरल कवि एवं इंसान रमाशंकर विद्रोही (3 दिसम्बर 1957-8 दिसम्बर 2015) को हिन्दी की साहित्यिक दुनिया ने भले ही नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अपने समय को उसकी समग्रता में समझा था। उनका कविता संग्रह 'नयी खेती' इसका सबूत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर, सुल्तानपुर, में जन्में विद्रोही ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस को ही अपना बसेरा माना। वहीं पढ़े, वहीं जिन्दगी जी और वहीं अंतिम सांस ली।

औरतें

रमाशंकर 'विद्रोही'

कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी
ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है
और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं
ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है
मैं कवि हूँ, कर्ता हूँ
क्या जल्दी है
मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ
औरतों की अदालत में तलब करूंगा
और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा
मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा
जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं
मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा
जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं
मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा
जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी।
मैं उन औरतों को
जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं
फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात
दोबारा कलमबंद करूंगा
कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया?
कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया?
कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई?
क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ
जो अपने सात बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में
ता-जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं
और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी लाश निकली
जो खुले में पसर गयी है मां मेदिनी की तरह
औरत की लाश धरती माता की तरह होती है

जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक।
मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है
चंदन चर्चित मस्तक को उठाये हुए पुरोहित और तमगों से लैस
सीना फुलाये हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं।
वे महाराज जो मर चुके हैं
महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं
और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी?
इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं।
मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है
जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं
कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को
छोड़कर मरना
जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता
औरतें रोती जाती हैं, मरद मारते जाते हैं
औरतें रोती हैं, मरद और मारते हैं
औरतें खूब जोर से रोती हैं
मरद इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं
इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया
गया?
मैं नहीं जानता
लेकिन जो भी रही हो मेरी मां रही होंगी,
मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी
जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा?
मैं नहीं जानता
लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी
और यह मैं नहीं होने दूंगा।

पार्टी गतिविधियां

राजद प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शिवचन्द्र राम।

डॉक्टरों के साथ नेता प्रतिपक्ष का संवाद।

किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के दौरान सड़क जाम करते राजद के कार्यकर्ता और नेता।

पार्टी गतिविधियां

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष

प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित राजद के वरिष्ठ नेतागण

राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, बिहार द्वारा आदेशित तथा हमारा प्रेस, झेरण्डा, राँची द्वारा मुद्रित, मो. 9334424709